

HIGHER EDUCATION FOR PUBLISHERS Dynamics of the Training of Staff for the Book System in Bulgaria (1953-2023)

Milena Tsvetkova
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Faculty of Journalism and Mass Communication
ORCID: 0000-0001-9414-7174
Email: m.tsvetkova@uni-sofia.bg

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИЗДАТЕЛИ Динамика на обучението на кадри за системата на книгата в България (1953-2023)

Милена Цветкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по журналистика и масова комуникация
ORCID: 0000-0001-9414-7174
Email: m.tsvetkova@uni-sofia.bg

Published Reference (Suggested Bibliographic Citation):

Цветкова, Милена. Висше образование за издатели: Динамика на обучението на кадри за системата на книгата в България (1953–2023) = Higher Education for Publishers: Dynamics of the Training of Staff for the Book System in Bulgaria (1953–2023). В: Медии и комуникация: Юбилеен сборник 50 години Факултет по журналистика и масова комуникация. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2025, с. 193–246. Print-ISBN: 978-619-7567-30-4. E-ISBN: 978-619-7567-31-1

Абстракт (BG):

Дисперсията и несъгласуваността между науката за публикуването и практиката на книгоиздаването са основна бариера за успешната мисия на университетските образователни програми по публикуване. Изследователски проблем: Динамиката на висшето образование за кадри за издателската индустрия в България в период от 70 години показва причините за трайния неуспех в отношенията между науката, университета и бизнеса в този икономически сектор. Цел на изследването: Откриване на смисъла на висшето образование за издатели, за да се формулират основания и насоки за изграждане на издателски свят, управляван от меритократични личности. Методи: Изследването е базирано на дедуктивен подход; провежда систематичен анализ посредством критичен обзор на нормативни актове, доклади, отчети и статистически ресурси за 70-годишен период. Резултати: Установени са три проблема - дисперсия на областите на придобиване на висше образование по специалността издателски изследвания, слаб интерес на кандидат-студентите към академично образование за издатели и незаинтересованост на издателския сектор към кадри с висше образование по книгоиздаване. Изводи: Изследването разкрива 12 проблема в сектора на издателската дейност в България, които очакват решения: 1) Липса на квалифицирани преподаватели по науки за книгата и публикуването; 2) Слаб интерес към академична кариера на специалистите с научна степен „доктор“ по книгознание и издателски дейности; 3) Нисък приоритет на държавния и частния мениджмънт да поддържат и привличат квалифицирани специалисти за издателския сектор; 4) Незаинтересованост от страна

на бизнеса отстойността на дипломите за висше образование за сферата на издателските дейности; 5) Липса на информираност за квалификационната рамка на бизнеса с книги в света; 6) Липса на съзнание (и на знание) за същността на науката за книгата и мястото ѝ в спектъра на професионалните направления и икономическите сектори; 7) Литературоцентрични схеми на мислене в архаистичен, ретро-носталгичен хоризонт; 8) Нерелевантно място на икономическия сектор „Книгоиздаване” като отрасъл в управленската структура на държавата; 9) Отраслите за книгата (издателства, редакции, печатници, библиотеки, агенции и др.) трябва да се извадят от държавната структура по управление на културата и да се интегрират в управлението на науката и икономиката; 10) Висше образование по книгоиздаване трябва да се провежда само в област „Социални, стопански и правни науки”; 11) Необходимо е синхронизиране между направленията за средното образование по професия „Икономист-издател” и за висше образование по професия „Книгоиздаване”; 12) Книгоиздаването като икономически отрасъл в България трябва да се реорганизира и постави на научна основа като всеки друг икономически сектор в света.

Оригиналеност и значимост: В документацията по „Публикационни изследвания” (“Publishing Studies”) има твърде малко изследвания за възникването и развитието на висшето образование за издатели в България и, в частност за оценката на релевантността и полезността спрямо пазара на труда в системата на книгата. Изследването подчертава необходимостта от преосмисляне, координиране и прилагане на интегрален подход към подготовката на кадри за цялата система на книгата и в частност за издателската индустрия. Изводите са еднакво важни за младите хора с амбиции в издателския бизнес и за всички заинтересовани страни в сферата на публикуването.

Ключови думи: *книгоиздаване, издателски бизнес, издателска дейност, наука за книгата, трудов пазар, образование по издателска дейност, заинтересовани страни, България*

Abstract (EN):

The variance and inconsistency between the science of publishing and the practice of book publishing are a major barrier to the successful mission of the University's specialty of publishing studies. Main problem: The dynamics of higher education for the needs of the publishing industry in Bulgaria over a period of 70 years shows the reasons for the permanent failures in the relations between university and business in this economic sector. Purpose: Discover the meaning of higher education for publishers to formulate the foundations and guidelines for building a publishing world ruled by meritocratic personalities. Results: Three problems were identified – dispersion of areas of higher education in publishing studies, low interest of prospective students in academic education for publishers, and disinterest of the publishing sector in personnel with higher education in book publishing. Originality/value: There is very little research in the publishing documentation on the emergence and development of higher education for publishers in Bulgaria and, in particular, on the assessment of the relevance and usefulness to the labour market in the book system. The study highlights the need to rethink, coordinate and apply an integral approach to the training of staff for the entire book system and in particular for the publishing industry. Inferences are equally important for young people with ambitions in the publishing business and for all stakeholders in the publishing field. Research limitations: The research is based on an overview of existing regulations, reports and statistical resources, which can be further expanded to reveal the usefulness from the point of view of the particular reader. Data availability: The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Keywords: *book publishing, book science, job market, publishing business, publishing education, stakeholders, Bulgaria*

УВОД / INTRODUCTION

В свят, в който знанието е ключов ресурс на конкуренцията, издателският бизнес се оказва жизненоважен отрасъл. Поддържаната в световни висши училища специалност „Publishing Studies” (на бълг. „Публикуване” или „Публикационни изследвания”) отдавна

предполага това, което правителствата искат от своите университети: обвързани с индустрията научни изследвания, силни връзки с бизнеса и практиката, студенти с придобита работна дисциплина и готовност за пазара на труда. На колегите от американските университети, например, не им е трудно да очертаят ползите за обществото от своите изследвания и могат да бъдат полезен източник на модели за взаимодействие или връзки с индустрията, както все повече се изисква от тях.¹ Въпреки значимостта на тази перспектива, обаче, оценката за уникалността на висшето образование за издатели и интересът на самите издатели към сътрудничество с образователните институции остават недостатъчни по целия свят.

Актуалните мотиви за изследване на темата за висшето образование за издатели произтичат от текущите дебати върху трансформациите на професията в спектъра на творческите индустрии в контекста на дигиталния обрат, а именно:

- За кросдисциплинарния и практически ориентиран характер на издателската дейност като специалност във висшето образование и като област на изследване;
- За ядрото и периферията на висшето образование по публикуване и в частност – по книгоиздаване;
- За ориентацията в субординирания правен свят на публикационната дейност и за законово регламентираната позиция на издателствата като един от най-динамичните икономически сектори;
- За дигиталните и онлайн перспективите на издателската дейност и за бързо променящите се процеси на създаване, разпространение и рецепция на книги и други социално значими публикации;
- За концептуалното разбиране на хомеостазисната роля на публикуването в новия медийно-синтетичен свят.

Основният въпрос на настоящото изследване е: Има ли смисъл от висше образование за издатели? Трябва ли книгоиздателят да има висше образование по издателска дейност (публикуване)?

Висшето образование е гражданско право, което се защитава с безусловно внимание и с основан на доказателства образователен мениджмънт. Издателят, разбира се, не е длъжен да се възползва от това свое право. И в най-модерния свят все още се

¹ MURRAY, Simone. Publishing Studies: Critically mapping research in search of a discipline. *Publishing Research Quarterly*, 2007, vol. 22, no 4, pp. 3–25. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12109-007-0001-4>

разпространява мнението, че успешен издател може да съществува без формално образование в тази област и че за издателя е много по-важно да има страст към книгите, разбиране за пазара и добри бизнес умения. Но инертността на това схващане през третото десетилетие на ХХІ в. предаде издателския бизнес в ръцете на неиздателски субекти (комуникационни агенции, литературни и арт агенции, дизайнерски студиа, театрални студиа, филмови студиа, онлайн инфлуенсъри и т.н.). На мястото на аматьорското и семейно-базираното книгоиздаване се появиха субститути като самоиздаване, базирано на инфлуенсъри книгоиздаване, базирано на данни книгоиздаване, базирано на изкуствен интелект книгоиздаване.

Защо обаче е необходимо висше образование за издателите? Защото всеки специалист в съвременната цивилизация трябва да притежава теоретична подготовка. А теорията е висше знание. Теорията, както е известно, е исторически обусловен и верифициран комплекс от термини и понятия, от дефиниции и закономерности и от хипотези, който дава систематизиран вид на всяко явление и всеки процес в живота. Науката в цивилизацията изпълнява четири жизненоважни функции – наблюдение, описание, обяснение и прогнозиране. Последните три се изпълняват от теорията. Само теоретично подготвеният човек може да познава цялата си среда, да знае защо работят нещата, да предвижда промените и да съставя препоръки за усъвършенстване на практиката. Успехът на практическата дейност е следствие от успешното приложение на теорията, а не обратно – резултатът от усилието на практик да постигне теоретичен (общовалиден) извод винаги ще е провал. Важен компонент между теорията и практиката е технологията (специализиран сектор, който описва приложението на дадена теория в дадена практическа област). Теорията придобива практически смисъл, само когато попадне на лице или група, които разработват технология за практическо приложение на теорията. В социалните науки това са експертите и консултантите. Без тяхно участие практикът би се въртял в безкрайния кръг на пробите и грешките.²

Висшето образование по издателска дейност (публикуване) гарантира фундаментално теоретично и експертно знание, фокусирана професионална подготовка, стратегическо четене за анализ на обемна информация, базирана на памет интуиция, неконформизъм, адаптивност при криза и риск и флексибилност при смяна на курса.

² LOUDON, D.; DELLA BITTA, A. Consumer Behaviour: Concepts and Applications. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1993, pp. 35–36.

Висшето образование по издателска дейност (публикуване) дава оптимистичен старт за една динамична индустрия, която е едновременно креативна и безкомпромисна със стандартите за качество в целия процес на продуциране (възлагане, редактиране, производство), маркетинг и управление на публикации както в печатна, така и в дигитална среда. Знанията и уменията, придобити чрез университетско образование, подготвят успешното управление на издателския бизнес и в най-турбулентни времена.

Висшата квалификация на издателя е необходима, за да се продължи и в бъдеще мисията на книгата като най-старото средство за масова комуникация, за да се предвижда и програмира книгата като основа за крос-индустриални колаборации (с други индустрии и културни и образователни сектори), за да се поддържа консолидацията на професиите за книгата и устойчивостта на инфраструктурата на четенето.

Теоретично изведената аксиома, че издателите са създатели, а не търговци, предполага, че съвременните издателства са продуктови, а не сървисни компании. А всяка съвременна държава се нуждае от висококвалифициран и съзидателен издателски сектор, управляван от образовани лица – от меритократичен издателски ешелон.

МЕТОДИ / METHODS

Дисперсията и несъгласуваността между науката за публикуването и практиката на книгоиздаването са основна бариера за успешната мисия на университетските образователни програми по издателска дейност (публикуване). Тази хипотеза определя изследователския проблем, а именно: динамиката на висшето образование за издателската индустрия в България в период от 70 години показва причините за трайния неуспех в отношенията между науката, университета и бизнеса в този икономически сектор. Целта на изследването е да се открие смисъла на висшето образование за издатели, за да се формулират рационални основания и насоки за изграждане на издателски свят, управляван от меритократични личности.

В документацията по публикационни изследвания липсват проучвания за качеството на висшето образование за издатели в България и, в частност, за оценката на релевантността и полезността му спрямо пазара на труда в системата на книгата. Това налага прилагането на комплексна изследователска методика, която съответства на предмета на изследването и на поставените задачи: качествен систематичен обзор, селективен монографичен метод, систематизиране и обобщаване на данни от научно-

методически и нормативно-правни документи по разглеждания въпрос, аналитико-синтетична обработка на първични и вторични източници. Към изследваните документни източници е приложен методът „оценка на съдържанието“, който обозначава процеса на четене, подбор, сравняване, анализ и оценка на фактите и при който изследователят разчита на собствения си опит и научна интуиция, за да подбере от изследваната среда доказателствата, които са най-надеждни и най-добре отговарят на неговата хипотеза. За анализа на нормативната база за образование в системата на книгата в България е използван методът на десктоп проучването. Историко-хронологичният подход е реализиран чрез количествен анализ и оценка на официалните данни в Регистъра на висшите училища на НАЦИД, в базата данни на НАОА за акредитираните висши училища и в базата данни на Рейтинговата система на висшите училища в България за професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“. За емпиричното проучване на развитието на висшето образование в системата на книгата в България са използвани и официалните данни на Министерския съвет на Република България – Студентски стажове в държавната администрация, и на Министерството на образованието и науката – Национален портал за кариерно ориентиране на учениците: Висши училища.

За целта на изследването понятието „книгознание“ (науката за книгата) е осмислено като родовото понятие за издателската дейност, а „издателска дейност“ и „публикуване“ се използват като синоними.

РЕЗУЛТАТИ / RESULTS

Профил на квалифицирания издател с висше образование

Академичното образование за издатели се усъвършенства ежегодно, за да помогне на издателствата да развият квалифицирани, информирани и мотивирани служители, които са по-способни да се справят с бързо променящия се ландшафт на професионалното публикуване на книги, списания и вестници. Изучаваните дисциплини обхващат области на основни знания за професионалистите и международните стандарти за издателска дейност, които дават предимство на издателството и на неговите служители на различни етапи от кариерата им. Преподаваните закономерности, стандарти и практики са разработени чрез съгласуване и чрез систематични усилия за:

- подобряване на качеството и укрепване на репутацията на издателствата сред местните и международните изследователски общности;

- успокояване на читателите и авторите, че книгите и другите издателски продукти отговарят на международните стандарти;
- предоставяне на ръководства за редакторите за подобряване на издателските процеси;
- атестат за поддържана репутация и международно признат статут на издателствата.

След анализ на развитието на специалността „Книгоиздаване” в Софийския университет (първата и единствената в България към момента, която подготвя издатели с висше образование) образователният мениджмънт отчита четири силни ефекта³, които биха могли да бъдат тълкувани като производни на практиката и като вторични спрямо пазара на труда:

- обучението „отговаря” на трансформациите във всички звена на издателския сектор и на нуждите от висока професионална подготовка на кадрите по цялата верига на книгата (издатели-мениджъри, издатели-продуценти, редактори, агенти, книготърговци и мениджъри на комуникациите);
- обучението „балансира” между теорията и практиката, между академичното, професионалното и практическото обучение при съчетаване на аудиторна и реална работна среда;
- обучението подпомага „адаптацията” към променящата се глобална екосистема на публикуването по отношение на конкуренцията между традиционната книга и алтернативните източници на съдържание в онлайн медиите, „ерупцията” на независимите издателства, електронните книги без издател и печатът при поискване, растящата популярност на аудиокнигите и всички подобни явления, които подлагат на изпитания библиоразнообразието (англ. *Bibliodiversity*);
- обучението „внася” по-висока професионална култура в сектора на книгоиздаването чрез обучение в световните стандарти, международните конвенции и печелившите пазарни и комуникационни политики.

³ ВЪЛКАНОВА, Веселина. Книгоиздаването, четенето, книгата – развитие, тенденции, подходи и перспективи на практиките и обучението. В: *Съвременното книгоиздаване: Реалност, тенденции и прогнози*. София: Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2024, с. 11-13.

Висшето образование за издатели, както всяко висше образование, обаче, не трябва да е рефлексивно, а трябва да носи педагогическа функционалност и изследователска проактивност – не да отговаря, а да води. А и по принцип автентичното място на висшето образование в която и да е обществена сфера не е да бъде изпълнител на социална поръчка, а да предвижда трансформациите в практиката и да предхожда потребностите на пазара на труда.

Логиката следва класическата дихотомия „теория – практика”. Исторически верифицирана е дефиницията на Карл Попър (от 1934 г.) за дедуктивния характер на науката – за да се движи всичко според природните закони, теорията (мисленето) трябва да изпреварва практиката (производството). Следователно, висшето образование за издатели (в трите му степени – бакалавър, магистър, доктор) има мисията да култивира проактивно (изпреварващо) мислене. За да се обучат младите хора как да гарантират стабилността на книгата като базова медия на цивилизацията и да създават авангардни издателски проекти, трябва да им се преподава изпреварващо знание – да разполагат със стари и нови научни прогнози. Защото не е тайна, че бъдещето все по-бързо нахлува в настоящето: ако през втората половина на XX век нещо в света се променяше за 2-3 години, в първите десетилетия на XXI век промените станаха ежедневни, а утре ще бъдат на всеки час. Само специалист, който притежава изпреварващо знание, може да открие опасностите в зародиш и да подготви обществото за профилактика и контраатака.⁴ На кадрите за издателския сектор са им нужни проактивни знания по няколко причини. Първо, когато мнозинството приема за перспективен постулата, че за да са конкурентни в дигиталната ера, издателите трябва да преминат в тотална виртуалност, изненадващо някой подчинява виртуалните технологии на класическия печатен продукт. Второ, когато мнозинството вярва, че е длъжно да се адаптира към примамливите предложения на електронното публикуване, изненадващо някой публикува физическа книга, без която никой към нищо не би могъл да се адаптира и която напомня на хората, че са индивиди от атоми, а не от битове. Трето, докато сензационността при комуникационните изобретения се търси само във виртуални хоризонти, някой изобретява сензационно книжно тяло в стар Гутенбергов формат. Четвърто, когато мейнстрийм лидери на мнение убеждават света, че 100-годишната технология на печатната книга е безсилна пред дигиталното бъдеще, някой издава „книга на бъдещето”, базирана на 5000-годишния ѝ стаж по материална сигурност. Пето, иновативните проекти по презумпция са

⁴ ЦВЕТКОВА, Милена. Библиотеката – университет на новата власт. В: *Библиотечната система в България*. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 29-33.

неподозирани и неочаквани за самите потребители и никога не са конформистки отговор на анкетни проучвания и маркетингови сондажи. Знаем кога се появява изобретение: когато всички казват, че нещо е невъзможно, но само един човек не знае това – и го прави.⁵ Именно чрез рекрутиране на кадри върху академична платформа от интегрирани проактивни знания от разнопрофилни научни дисциплини икономическият сектор на книгоиздаването може да се оттласне от всяка ситуация на криза и дори да възстанови цивилизационното равновесие.

В икономически контекст „Издател” е длъжност с код 1349-6009, съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД–2011)⁶, която съответства на длъжност „Началник отдел Публикации” в Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите (European Classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations – ESCO)⁷.

Издателската дейност, от своя страна, е икономическа дейност J58 в сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (до 2024 г.) и в сектор J „Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение“ (от 2025 г.). Съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт⁸ този сектор включва създаване и разпространение на информационни и творчески продукти, които са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Издателските дейности включват придобиване на авторски права върху информационно съдържание (информационни продукти) и довеждане на това съдържание до знанието на неограничен кръг лица посредством възпроизвеждане и разпространение. В този сектор са включени всички възможни форми на издателските дейности (печатна, електронна или аудио форма и по интернет). В новата Класификацията на икономическите дейности (КИД –

⁵ ЦВЕТКОВА, Милена. Наука за книгата. София: Enthusiast, 2018, с. 22-23.

⁶ НКПД-2011. Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България: Списък на длъжностите. Приложение 4 към Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2024 г. В: НСИ. Статистически класификации и регистри: Статистически класификации, 2024. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/261/basic-page/национална-класификация-на-професиите-и-длъжностите>

⁷ МТСП. Таблица за съответствие между Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) и Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO). Министерство на труда и социалната политика, 2024. Available from: <https://www.mlsp.government.bg/uploads/24/nkpd/tablitza-nkpd-esco.xlsx>

⁸ КИД-2008. Класификация на икономическите дейности - 2008. В: Национален статистически институт: Статистически класификации, 2024. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/19317/basic-page/класификация-на-икономическите-дейности-2008-кид-2008>

2025)⁹ на НСИ, в сила от 1 януари 2025 г. във всички страни от Европейския съюз, са въведени промени, повлияни от факторите на новата икономическа среда – глобализацията, дигитализацията, устойчивото развитие и промените в благосъстоянието. В резултат на това старият по-общ сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” е разделен на два нови сектора: сектор J „Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение“ и сектор K „Телекомуникации, компютърно програмиране, консултантски дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги“.

От очертаната нормативна база установяваме, че издателската дейност вече е самостоятелен и влиятелен икономически сектор в глобалната икономика, а за длъжността „Издател” (в групата „Ръководители в областта на професионалните услуги”) се изисква **минимум висше образование „бакалавър”**.

В ракурса на квалификационната характеристика на потенциалния висшист по издателска дейност, секторът може да разчита на един начинаещ специалист с доказуеми и преносими умения в един комплекс от 13 способности: 1) информация (създаване, откриване и управление на данни и информационни ресурси), 2) комуникация (писмена, устна, делова комуникация, имейл комуникация, телефонна комуникация, презентирание), 3) документация, библиотеки и архиви, 4) техническо писане, писане на проекти, копирайтинг, 5) офис операции, администрация, 6) дизайн, 7) полиграфия, 8) маркетинг, 9) реклама, 10) търговия, 11) права и договори, 12) трудова дисциплина, 13) четене.

⁹ КИД 2025. Класификация на икономическите дейности – 2025. *Държавен вестник*, №106, 17.12.2024, по Заповед на председателя на НСИ №РД-05-950 от 29.11.2024. Available from: <https://www.nsi.bg/issc/NSIExt/position;jsessionid=unpYTkgkRzWFktPgolDULzNs5F0FnkfREZyHSrPj.issc-prod-app1?idObj=6486>

Фиг. 1. Квалифициран издател с висше образование

Доколкото всеки издателски проект е средоточие на културните, научните, техническите, социалните, икономическите и творческите качества на издателя, именно тези качества конфигурират **издателския интелект**. Актуалното разбиране за издателската професия се фокусира върху органичния синтез между творческите и предприемаческите функции, а преуспяващият издател се дефинира като отлично образован, оригинално мислещ, отличен организатор, добре смятащ и отчайващо неспасяем читател (и без четене може да станеш издател, но без четене е невъзможно да останеш такъв). Именно културата на четене подготвя *издателя от новата „властова“ парадигма*: да мисли книгата като проект, който да гарантира сцеплението между автора и читателя. Просто защото с началото на XXI век и в книгоиздаването дойде времето на проектното мислене. Ролите на автора и издателя вече се сливат в една обща фигура – на „сздателя на книгата“, която и в бъдеще ще си остане най-сигурната територия за снабдяване със знание. Модерният издател трябва да вижда книгата като идея, която набъбва и се материализира по вектора от автора до читателя, а себе си – като комуникационна платформа, върху която се случва всичко това. Като отчитаме глобалната икономическа и технологична конюнктура, само в тази опция би могла да се множи популацията от жизнени и проактивни издатели. А в хипотезата на овластен

изкуствен интелект това е ресурсът на мета-властовата позиция на издателя – не като посредник между автор и читател, а като *праавтор* на бъдещата книга – като субект, който продуцира новото издание и като съдържание, и като форма. Издателят отдавна е надскочил дефиницията, дадена от Имануел Кант (1790 г.) – оторизиран публикатор на дискурс и необходимо обстоятелство за обнародване на социалната информация; издателят още през ХХ век стана *продуцент* – диригентът, който разбира от всяка професия по веригата без да умее нито една от тях. Което е в унисон с аксиомата на легендарния американски издател Макс Шустър: „*Питате ме каква е разликата между термините „редактор” и „издател”: редакторът избира ръкописи, издателят избира редактори.*”¹⁰

Академично образование по науки за книгата в България (1953–2023 г.)

В България още от 1953 г. висшите училища предлагат специалности, които подготвят мениджъри, собственици и членове за издателската общност.

Но 70 години по-късно не съществува висше образование за кадри за издателския сектор – висшите училища не предлагат специалност „Издателска дейност” или „Публикуване”, а единствено „Книгоиздаване”.

Началото на преподаването на академични дисциплини за книгата е през 1953 г. в Софийския университет, където проф. Тодор Боров създава катедра и едноименна специалност за висше образование „Библиотекознание и библиография”. Автор на първите академични учебници по теория и практика на книгата¹¹ и първи преподавател по книгознание и книгоиздаване в СУ е Марин Василев (от 1953 до 1972 г.).¹² Пак през 1953 г. във Висшия институт за изобразителни изкуства (днес Национална художествена академия) е създадена приложната специалност „Илюстрация и оформление на книгата”. През 1970–71 г. в Търговския техникум в София се създава специалност „Книгоразпространение” за средно образование, за чиито нужди са издадени нови учебници по книготърговия, по книгоразпространение, по книгознание и по пропаганда

¹⁰ ЦВЕТКОВА, Милена. Издателят като читател. *LiterNet*, 12.01.2008, Т. 98, №1. Available from: <http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/izdateliat.htm>

¹¹ ВАСИЛЕВ, Марин. История и техника на книгата. Мин. на културата, Държ. библ. инст. София: Наука и изкуство, 1955. 164 с.; Василев, Марин. Общо и приложно книгознание: Учебник за студенти-библиотекари. София: Наука и изкуство, 1963. 208 с.

¹² ГЕРГОВА, Ани. Марин Василев и преподаването на знания за книгата. В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”. Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, 2008, Т. 1, с. 63-70.

и реклама на книгата¹³. От 1977 г. същите учебници влизат в програмите и на новооткритата в Държавния библиотекарски институт (днес УниБИТ) специалност „Книгоразпространение“ за полувисше образование. От 1982 г. във Факултета по журналистика на Софийския университет започва организирано следдипломно обучение за кадри в издателския сектор¹⁴. Тъй като в социалистическа България не се формира висше образование за професиите в системата на книгата, между 1950 и 1990 г. българските висшисти по книгоиздаване и книгоразпространение се подготвят в СССР – в Московския полиграфически институт¹⁵. Въпреки това и преди 1990 г. в Софийския университет има български книговеди, които развиват свои лекционни курсове: „систематизирано и профилирано на студентите се преподава широк спектър от проблеми, свързани с книгата“, констатира специалистът по научна информация и библиометрия Нина Шуманова¹⁶.

Началото на висшето образование за издатели (специалност „Книгоиздаване“) е през 1997 г. също в Софийския университет. По това време са в сила Единните държавни изисквания¹⁷ и те регламентират мястото на специалността „Книгоиздаване“ в професионално направление „Обществени комуникации“. В учебния план на специалността са включени 11 задължителни дисциплини, които са еднакви за цялото направление. Съгласно държавните изисквания, в специалността “Книгоиздаване” още от първия прием през уч. 1997/1998 г. се обучават студенти само за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и само в редовна форма на обучение. След допълненията в Закона за висшето образование от 2000 г. и Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти (ДВ, бр. 90 от 3 ноември 2000 г.), разрешили обучение в докторантура след „бакалавър“ за 4-годишен период, от учебната 2001/2022 г. в специалността „Книгоиздаване“ са приети с конкурс и първите двама

¹³ ВАСИЛЕВ, Марин; Ватрачки, Благой Д. Книгознание: Учебник за учениците от средните търговски училища, специалност Книгоразпространение. София: Нар. просвета, 1971. 303 с.; Лозанова-Шентова, Цветана; Митрополитски, Милко К. Пропаганда на книгата и търговска реклама: Учебник за II курс на търговските училища, специалност Книгоразпространение, София: Нар. просвета, 1971. 275 с.

¹⁴ ГЕРГОВА, Ани. Книгознанието в България. София: Наука и изкуство, 1987, с. 93 (236 с.)

¹⁵ ШУМАНОВА, Нина. Стъпалата на научната кариера. В: История на книгата – начин на живот: Сб в чест на проф.д.ф.н. Ани Гергова. София, 2002, с. 349.

¹⁶ ШУМАНОВА, Нина. Стъпалата на научната кариера. В: История на книгата – начин на живот: Сб в чест на проф.д.ф.н. Ани Гергова. София, 2002, с. 348.

¹⁷ Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Обществени комуникации“, приета с ПМС №414 от 04.11.1997 г. (ДВ, бр. 106, 14.11.1997 г., Отм. с § 1, т. 17 от заключителните разпоредби на ПМС №162 от 23.07.2002 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“. ДВ, бр. 76, 6.08.2002 г.)

редовни докторанти¹⁸. Докторантското обучение по книгоиздаване се провежда по шифър 05.04.10 “Журналистика”.

Проучването на официалните регистри на България установи, че академично обучение в специалности в науката за книгата от **1953 г. до 2023 г.** са имали **10 висши училища** (9 държавни и 1 частно)¹⁹ – НХА, УниБИТ, СУ, ВТУ, ШУ, НБУ, УНСС, Русенския университет, Химикотехнологичния и металургичен университет и Техническият университет в София. За този период от 70 години са предлагани общо **36** академични програми (специалности), от които 1 за полувисше образование, **10** за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и **25** за образователно-квалификационна степен „магистър”.

Таблица 1. Брой академични програми по науки за книгата в България (1953–2023)

Общ брой	ОКС „бакалавър”	ОКС „магистър”	специалист
36	10	25	1

Националната художествена академия в София се оказва **първата образователна институция**, която подготвя висшисти за една от ключовите професии в книгосъздаването – „Илюстрация и оформление на книгата”. Специалността е създадена през 1953 г. по идея на проф. Илия Бешков като производна на съществуващата специалност „Графика”. Оттогава до днес, за период от 70 години (1953–2023 г.) НХА е предлагала общо 5 академични програми с фокус върху книгата, от които 3 за ОКС „бакалавър” и 2 за ОКС „магистър”: „Илюстрация и оформление на книгата” (бакалавър, 1953–1996), „Книга и печатна графика” (бакалавър, 1997–2018), „Книга, илюстрация, печатна графика” (бакалавър, 2023), „Книга и печатна графика” (магистър, 2022) и „Изкуство на книгата” (магистър, 2023).

¹⁸ Владимир Георгиев Молев, редовно обучение, науч. рък. доц. д-р Алберт Бенбасат, и Наталия Стефанова Стойнова, редовно обучение, науч. рък. доц. д-р Алберт Бенбасат.

¹⁹ Данните са от: НАЦИД. Регистър на висшите училища. 2023. Available from: <https://rvu.nacid.bg/institutions>; НАОА. Акредитирани институции: Висши училища. 2023. Available from: <https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa>; МОН. Рейтингова система на висшите училища в България: Висши училища: Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, 2023. Available from: <http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#UniFilterPlace>

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (бившият Държавен библиотекарски институт)²⁰ в София, където е **началото на полувисшето образование** по науки за книгата, в периода 1977–2023 г. е предлагал общо 9 академични програми, от които 1 за полувисше образование, 2 за ОКС „бакалавър” и 6 за ОКС „магистър”: Книгоразпространение (специалист, професионален бакалавър, 1977–1999), Книгознание и книгоразпространение (бакалавър, 1999–2006), Реклама и мениджмънт на книгата (магистър), Печатни комуникации (бакалавър, 2006–2023), Печатни комуникации и издателски бизнес (магистър, 2012), Мениджмънт на печатните комуникации (магистър, 2006), Управление на книгоиздаването и книготърговията (магистър, 2003–2006), Издателски бизнес и информационни услуги (магистър, 2012–2013), Издателски бизнес и електронни ресурси (магистър, 2014–2023).

Софийският университет „Св. Климент Охридски”, в който е **началото на висшето образование** по „Книгоиздаване”, в периода 1997–2023 г. е предлагал общо 5 академични програми, от които 1 за ОКС „бакалавър” и 4 за ОКС „магистър”: Книгоиздаване (бакалавър, 1997–2023), Книгоиздаване (магистър, 2004–2010), Книгоиздаване през XXI век (магистър, 2011–2023), Традиционно и дигитално публикуване (магистър, 2018–2023), История на книгата и четенето (магистър, 2015–2023).

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” е **вторият** в България, който си поставя цел да дава висше образование по „Книгоиздаване”. В периода 2002–2023 г. е предлагал общо 4 академични програми, от които 1 за ОКС „бакалавър” и 3 за ОКС „магистър”: Книгоиздаване (бакалавър, 2002–2019), Книга и реклама (магистър, 2019–2020), Печатни комуникации и издателски бизнес (магистър, 2010), Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове (магистър, 2016–2023).

Нов български университет в София в периода 2012–2023 г. е предлагал общо 5 академични програми, от които 1 за ОКС „бакалавър” и 4 за ОКС „магистър”: Книгоиздаване и печат (бакалавър, 2013), Литература, книгоиздаване, меди (магистър, 2012–2023), Дизайн на книгата и текста (магистър (2014–2018), Дизайн на електронни

²⁰ Създаден на 18 октомври 1950 г. като Държавен библиотекарски институт (ДБИ), преименуван многократно: Институт по библиотечно дело (1989), Полувисш институт по библиотечно дело (1993), Колеж по библиотечно дело (1997) и Колеж по библиотекознание и информационни технологии (1998), Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (2004), УниБИТ (2010–).

издания и уеб сайтове (магистър, 2012–2021), Графичен дизайн за дигитални и печатни медии (магистър, 2019–2023).

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” в периода 2015–2023 г. е предлагал общо 2 академични програми, от които 1 за ОКС „бакалавър” и 1 за ОКС „магистър”: Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване (бакалавър, 2015–2022), Българска филология – Редакторство и коректорство (магистър, 2015–2023).

Русенският университет „Ангел Кънчев” в периода 2012–2016 г. е предлагал 1 академична програма за ОКС „магистър”: Информационни технологии в издателската дейност (магистър, 2012–2016).

Университетът за национално и световно стопанство в София в периода 2015–2019 г. е предлагал 1 академична програма за ОКС „магистър”: Творчески индустрии и бизнес, специализация Издателски бизнес (магистър, 2015–2019).

Техническият университет в София чрез неговия Факултет по машиностроене и уредостроене в Пловдив в периода 2017–2023 г. е предлагал общо 2 академични програми, от които 1 за ОКС „бакалавър” и 1 за ОКС „магистър”: Дизайн и печатни комуникации (бакалавър, 2017–2023), Дизайн и печатни комуникации (магистър, 2017–2023).

Химикотехнологичният и металургичен университет в София в периода 2019–2023 г. е предлагал 1 академична програма за ОКС „магистър”: Консервация и реставрация на хартия и книги (магистър, 2019–2023).

Таблица 2. Академично образование по науки за книгата в България в спектъра на научните области и направления²¹ (1953–2023)

Област на висше образование	Професионално направление	Специалност	Висше училище
Полувисше образование			
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Книгоразпространение	Университет по библиотекознание и информационни технологии (ДБИ до 1989 г.)

²¹ Термините „научна област” и „научно направление” съответстват на „област на висше образование” и „професионално направление”, съгласно Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, №54, 29.06.2018).

Бакалавърска програма			
2. Хуманитарни науки	2.1 Филология	Книгоиздаване и печат	Нов български университет
2. Хуманитарни науки	2.1 Филология	Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване	Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
3. Социални, стопански и правни науки	3.5. Обществени комуникации и информационни науки	Книгоиздаване	Софийски университет "Св. Климент Охридски"
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Книгоиздаване	Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Книгознание и книгоразпространение	Университет по библиотекознание и информационни технологии
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Печатни комуникации	Университет по библиотекознание и информационни технологии
5. Технически науки	5.13. Общо инженерство	Дизайн и печатни комуникации	Технически университет – София, Факултет по машиностроене и уредостроене – Пловдив
8. Изкуства	8.2 Изобразително изкуство	Илюстрация и оформление на книгата	Национална художествена академия
8. Изкуства	8.2 Изобразително изкуство	Книга и печатна графика	Национална художествена академия
8. Изкуства	8.2 Изобразително изкуство	Книга, илюстрация, печатна графика	Национална художествена академия
Магистърска програма			
2. Хуманитарни науки	2.1 Филология	Литература, книгоиздаване, медии	Нов български университет
2. Хуманитарни науки	2.1 Филология	Дизайн на книгата и текста	Нов български университет
2. Хуманитарни науки	2.1 Филология	Българска филология – Редакторство и коректорство	Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
2. Хуманитарни науки	2.1 Филология	Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове	Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
3. Социални, стопански и правни науки	3.5. Обществени комуникации и информационни науки	Книгоиздаване	Софийски университет "Св. Климент Охридски"
3. Социални, стопански и правни науки	3.5. Обществени комуникации и информационни науки	Книгоиздаване през XXI век	Софийски университет "Св. Климент Охридски"
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни	Традиционно и дигитално публикуване	Софийски университет "Св. Климент Охридски"

	науки		
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	История на книгата и четенето	Софийски университет "Св. Климент Охридски"
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Мениджмънт на книгата	Университет по библиотекознание и информационни технологии
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Реклама и мениджмънт на книгата	Университет по библиотекознание и информационни технологии
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Печатни комуникации и издателски бизнес	Университет по библиотекознание и информационни технологии
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Мениджмънт на печатните комуникации	Университет по библиотекознание и информационни технологии
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Управление на книгоиздаването и книготърговията	Университет по библиотекознание и информационни технологии
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Издателски бизнес и информационни услуги	Университет по библиотекознание и информационни технологии
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Издателски бизнес и електронни ресурси	Университет по библиотекознание и информационни технологии
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Книга и реклама	Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
3. Социални, стопански и правни науки	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Печатни комуникации и издателски бизнес	Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
3. Социални, стопански и правни науки	3.8 Икономика	Творчески индустрии и бизнес, специализация Издателски бизнес	Университет за национално и световно стопанство
4. Природни науки, математика и информатика	4.6 Информатика и компютърни науки	Информационни технологии в издателската дейност	Русенски университет „Ангел Кънчев“
5. Технически науки	5.10 Химични технологии	Консервация и реставрация на хартия и книги	Химикотехнологичен и металургичен университет – София
5. Технически науки	5.13 Общо инженерство	Дизайн и печатни комуникации	Технически университет – София, Факултет по машиностроене и

			уредостроене – Пловдив
8. Изкуства	8.2 Изобразително изкуство	Книга и печатна графика	Национална художествена академия
8. Изкуства	8.2 Изобразително изкуство	Изкуство на книгата	Национална художествена академия
8. Изкуства	8.2 Изобразително изкуство	Дизайн на електронни издания и уеб сайтове	Нов български университет
8. Изкуства	8.4 Театрално и филмово изкуство	Графичен дизайн за дигитални и печатни медии	Нов български университет
Общо 5	Общо 19	Общо 36	Общо 10

Фиг. 2.1. Професионални направления с обучение по науки за книгата в България в периода 1953–2023 г. (n = 8)

Фиг. 2.2. Професионални направления с обучение по науки за книгата в България в периода 1953–2023 г. (n = 8)

Анализът показва, че общо **36** образователни програми по професии за книгата, предлагани от 10 висши училища, са ситуирани в **19** различни научни направления към **5** различни научни области.

Таблица 3. Данни за флукуацията на академичното образование по науката за книгата в България, съгласно картата на научните области и научните направления (1953–2023)

Научни области брой	Научни направления брой	Специалности брой	Висши училища брой
5	19	36	10

Дисперсията е очевидна, флукуацията между научните области и направления е тревожна, претенциите да се приватизира обекта „книга” са притеснителни за цялата система на висшето образование в България и за неговата обективна акредитация.

Тези аномалии се потвърждават и от заключенията на Националната агенция за оценяване и акредитация на България (НАОА). Анализирани за целта ресурси са обобщаващите доклади на НАОА по професионални направления в България за 10-годишен период (2012–2022 г.). През периода 2012–2013 г. програмна акредитация по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки са получили 7 висши училища: СУ “Св. Климент Охридски” – София, УниБИТ – София, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, ШУ “Епископ Константин Преславски” – Шумен, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, Нов български университет – София, Американски университет в България – Благоевград. Но заключението на НАОА е, че 7-те висши училища **нямат симетрия** в нивото на обучение, не поддържат равномерен академичен капацитет за провеждане на висше образование и не отговарят в еднаква степен на критериите за програмна акредитация на професионалното си направление.²²

Нормативни жалони за придобиване на образование по науки за книгата

За да аргументираме научно коректното и логично място на висшето образование по науките за книгата, е достатъчно да направим преглед на нормативните документи от един по-дълъг период. Академичните специалности за сферата на книгата още от преддемократичния период са класифицирани винаги в обществени (социални) науки:

²² НАОА. Обобщаващ доклад на Постоянна комисия по социални и правни науки и национална сигурност за резултатите от приключилата програмна акредитация на професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. В: НАОА. Оценяване и акредитация на висшите училища: Информационен бюлетин, 2014, с. 32-42. Available from: <https://www.neaa.government.bg/publikacii/bjuletini>

До 1990 г. научната специалност „Книгознание, библиотекознание и библиография” е дефинирана в Обществените науки за нуждите на полувисшия Държавен библиотекарски институт и в Националната библиотека.

От 1990 г. научната специалност „Книгознание, библиотекознание и библиография” (шифър 05.08.35) е част от научна област „Обществени науки” (шифър 05.00.00).²³

От 1997 г. специалност „Книгоиздаване” е част от професионално направление „Обществени комуникации”.²⁴

От 2002 г. научната специалност „Книгознание, библиотекознание и библиография” и специалност „Книгоиздаване” са част от област на висше образование „3. Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „3.5. Обществени комуникации и информационни науки”.²⁵

От 2006 г. специалността „Икономист-издател” за трета степен на професионална квалификация е дефинирана в широка област на образование „3. Обществени, стопански и правни науки”, тясна област „Стопанско управление и администрация”.²⁶

От 2007 г. специалността „Библиотекознание” със задължителен учебен предмет „Книга и книгоиздаване” за трета степен на професионална квалификация е дефинирана в широка област на образование „Обществени, стопански и правни науки”, тясна област „32. Журналистика, масова комуникация и информация”, професионално направление „322. Библиотечно-информационни науки и архивистика”.²⁷

²³ Класификация на специалностите на научните работници в НРБ (Обн. ДВ, бр.34, 27.04.1990 г., отм. ДВ, бр.75, 24.09.2010 г.)

²⁴ Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Обществени комуникации”, приета с ПМС №414 от 04.11.1997 г. (Обн. ДВ, бр. 106 от 14.11.1997 г., Отм. с § 1, т. 17 от заключителните разпоредби на ПМС №162 от 23.07.2002 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", ДВ, бр. 76 от 6.08.2002 г.).

²⁵ Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Приет с ПМС №125 от 24.06.2002 г. (Обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 2.07.2002 г.; изм. с Решение №10827 от 27.11.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 106 от 5.12.2003 г., в сила от 5.12.2003 г.; изм., бр. 32 от 12.04.2005 г.)

²⁶ Наредба №13 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "икономист-издател". В сила от 20.02.2007 г. Изд. от Мин. на образованието и науката. Обн. ДВ, бр.16, 20.02.2007 г.; Класификация на областите на образование и обучение (КОО – 2008). Утвърдена със Заповед № РД-07-239 от 11.10.2007 г. на Председателя на Националния статистически институт. (ДВ, бр.91, 09.11.2007 г.).

²⁷ Наредба №8 от 8 април 2021 г. за придобиване на квалификация по професията „библиотекар”. В сила от 07.05.2021 г. Изд. от Мин. на образованието и науката (ДВ, №37, 07.05.2021); Класификация на областите на образование и обучение (КОО – 2008). Утвърдена със Заповед № РД-07-239 от 11.10.2007 г. на Председателя на Националния статистически институт (ДВ, №91, 09.11.2007).

Таблица 4. Придобиване на професионално образование, образователно-квалификационна степен и научна степен по науки за книгата според нормативната база в България

№	Образование	Нормативен акт	Област / Професионално направление	Специалност	Бележки
1	Професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация	Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за професионалното образование и обучение; Списък на професиите за професионално образование и обучение на основание чл. 42, т.5 (а) и във връзка с чл. 6, ал. 1 на ЗПОО (Заповед № РД-09-4493/18.11.2021 г.)	21 Изкуства 32 Журналистика, масова комуникация и информация 322 Библиотечно-информационни науки и архивистика	2110111 Илюстрация и оформление на книгата 2130701 Графичен дизайн 2130301 Полиграфия 3220101 Библиотекознание	Списъкът на професиите за професионално образование и обучение се съгласува с отрасловите министерства и с представителните организации на национално равнище на работодателите и работниците и служителите.
	Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация, Специфична професионална подготовка	Наредба №8 от 08.04.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "библиотекар"; Заповеди за учебен план и учебна програма	322 Библиотечно-информационни науки и архивистика	Учебен предмет „Книга и книгоиздаване“ за специалност 3220101 Библиотекознание	За професионални гимназии, професионални училища, професионални колежи, центрове за професионално обучение
	Държавно образователно изискване (ДОИ) за трета степен на професионална квалификация	Наредба №13 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"	Област на образование 3. Стопанско управление и администрация, Професионално направление 341 Продажби на едро и дребно	3410101 Икономист-издател, професия 341010 "Икономист-издател"	Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография; центрове за професионално обучение
	Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“	Закон за висшето образование	Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки	„Бакалавър по ...“ „Магистър по ...“	Задължителна програмна акредитация от НАОА
	Образователна и научна степен „доктор“	Закон за висшето образование	Област на висше образование 3. Социални, стопански и	Доктор по 3.5. Обществени комуникации и	Задължителна програмна акредитация от

			правни науки, Професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки	информационни науки	НАОА
--	--	--	--	------------------------	------

Както показва нормативната база, и към настоящия момент мястото на академичните програми във всички степени на висше образование по науки за книгата и издателската дейност е в област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. В този смисъл, всички висши училища с бакалавърски и магистърски програми по професии за книгата, които не са организирани в професионално направление 3.5., би следвало да получат критика за своята нормативна некоординираност и насоки за ревизия при акредитация, а именно: Нов български университет, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Университетът за национално и световно стопанство, Националната художествена академия, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Химикотехнологичния и металургичен университет в София и Техническия университет в София.

Проблем 1: Спад в броя на образователните програми по науки за книгата

Вероятно дезориентацията относно мястото на висшето образование по науки за книгата и предназначението на професиите на книгата в икономическите сектори е причината такива бакалавърски и магистърски програми да не се задържат и бързо да отпаднат от справочниците за кандидат-студенти на повечето висши училища. Към настоящата 2023 г. броят на висшите училища, които поддържат висше образование по науките за книгата, е **намалял с 30%**: акредитация за такова обучение имат само **7 висши училища** (6 държавни и 1 частно)²⁸ – СУ, УниБИТ, ШУ, НБУ, НХА, ХТМУ и ТУ. Ако през изследвания 70-годишен период са съществували общо **36** академични програми (специалности), даващи квалификация за системата на книгата, актуални през 2023 г. са само **14**, от които **4** за ОКС „бакалавър” и **10** за ОКС „магистър”.

²⁸ Данните са от: Регистър на висшите училища. НАЦИД, 2023. Available from: <https://rvu.nacid.bg/institutions>; Акредитирани институции: Висши училища. НАОА, 2023. Available from: <https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa>; Рейтингова система на висшите училища в България: Висши училища: Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, 2023. Available from: <http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#UniFilterPlace>

Таблица 5. Специалности в науките за книгата в България (към 2023 г.)

Висше училище	Специалност, ОКС	Професионално направление	Оценка от акредитация		Програмна акредитация
			предходна	актуална	
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по журналистика и масова комуникация, Философски факултет	Книгоиздаване Бакалавър ФЖМК	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	9.1	9.38	Предходна: 26.06.2013 - 26.06.2019 Актуална: 06.06.2019 - 06.06.2025
	Книгоиздаване през XXI век Магистър ФЖМК	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	9.1	9.38	Предходна: 26.06.2013 - 26.06.2019 Актуална: 06.06.2019 - 06.06.2025
	Традиционно и дигитално публикуване Магистър ФЖМК	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	9.1	9.38	Предходна: 26.06.2013 - 26.06.2019 Актуална: 06.06.2019 - 06.06.2025
	История на книгата и четенето Магистър ФФ	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	9.1	9.38	Предходна: 26.06.2013 - 26.06.2019 Актуална: 06.06.2019 - 06.06.2025
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по библиотекознание и културно наследство	Печатни комуникации Бакалавър	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	8.37	9.32	Предходна: 26.06.2013 - 26.06.2018 Актуална: 30.05.2018 - 30.05.2024
	Издателски бизнес и електронни ресурси Магистър	3.5 Обществени комуникации и информационни науки	8.37	9.32	Предходна: 26.06.2013 - 26.06.2018 Актуална: 30.05.2018 - 30.05.2024
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по хуманитарни науки	Българска филология – Редакторство и коректорство Магистър	2.1 Филология	9.02	9.09	Предходна: 08.10.2014 – 08.10.2020 Актуална: 28.07.2021 – 28.07.2027
Нов български университет, Магистърски факултет	Литература, книгоиздаване, медии Магистър	2.1 Филология	—	8.75	Актуална: 13.11.2019 – 13.11.2024
	Графичен дизайн за дигитални и печатни медии Магистър	8.4 Театрално и филмово изкуство	—	9,01	Актуална: 10.07.2019 – 10.07.2025
Национална художествена академия	Книга, илюстрация, печатна графика Бакалавър	8.2 Изобразително изкуство	9.43	9.46	Предходна: 20.11.2013 - 20.11.2019 Актуална: 12.05.2022 – 12.05.2026
	Изкуство на книгата Магистър	8.2 Изобразително изкуство	9.43	9.46	Предходна: 20.11.2013 - 20.11.2019 Актуална: 12.05.2022 - 12.05.2026
Химикотехнологичен и	Консервация и	5.10. Химични	—	9,42	Актуална: 30.01.2015

металургичен университет – София, Факултет по химични технологии	реставрация на хартия и книги Магистър	технологии			– 30.01.2021
Технически университет – София, Факултет по машиностроене и уредостроене – Пловдив	Дизайн и печатни комуникации Бакалавър	5.13. Общо инженерство	—	9,42	Актуална: 09.06.2017 – 09.06.2023
	Дизайн и печатни комуникации Магистър	5.13. Общо инженерство	—	9,42	Актуална: 09.06.2017 – 09.06.2023
Общо 7	Общо 14	Общо 6			

Проблем 2: Спад в броя на действащите студенти по науки за книгата

Според официалната статистика на МОН в последния петгодишен период само в **18** образователни програми (специалности) за системата на книгата има обучавани студенти. През последната година от документирания период (2022 г.) активните образователни програми по професии за книгата в България намаляват с 6 – действащи студенти има само в **12** програми.

Таблица 6. Брой действащи студенти по специалност и ОКС за пет години (2017–2022)²⁹

Висше училище	Специалност, ОКС	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по журналистика и масова комуникация, Философски факултет	Книгоиздаване Бакалавър, СУ-ФЖМК	112	103	104	105	87
	Традиционно и дигитално публикуване Магистър, СУ-ФЖМК	–	–	2	6	2
	История на книгата и четенето Магистър, СУ-ФФ	–	3	1	–	–
Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по библиотекознание и културно наследство	Печатни комуникации Бакалавър, УниБИТ	174	154	128	78	54
	Издателски бизнес и електронни ресурси Магистър, УниБИТ	8	6	5	5	2
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по хуманитарни науки	Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване Бакалавър, ШУ	8	7	4	1	1

²⁹ МОН. Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. Министерство на образованието и науката: Статистическа информация, 2023. Available from: <https://stats.mon.bg/Datasets/Index/52b89701-93df-45a0-8d4a-e182f207d5a7>

	Българска филология – Редакторство и коректорство Магистър, ШУ	–	5	3	2	6
Нов български университет, Магистърски факултет	Литература, книгоиздаване, медии Магистър, НБУ	4	–	–	2	–
	Дизайн на електронни издания и уеб сайтове Магистър, НБУ	1	1	2	1	2
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново	Книгоиздаване Бакалавър, ВТУ	10	13	–	–	–
	Книга и реклама Магистър, ВТУ	–	–	3	–	–
	Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове Магистър, ВТУ	11	–	6	–	–
Национална художествена академия	Книга, илюстрация, печатна графика Бакалавър, НХА	13	34	55	68	70
	Книга и печатна графика Бакалавър, НХА	42	27	12	–	–
	Книга и печатна графика Магистър, НХА	15	9	4	7	4
Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Факултет по химични технологии	Консервация и реставрация на хартия и книги Магистър, ХТМУ	4	6	2	7	12
Технически университет – София, Факултет по машиностроене и уредостроене – Пловдив	Дизайн и печатни комуникации Бакалавър, ТУ	25	44	67	94	104
	Дизайн и печатни комуникации Магистър, ТУ	–	2	5	9	9

Фиг. 3. Брой действащи студенти по специалност и ОКС (2017–2022)

Спад в броя обучавани студенти има в почти всички академични програми по науки за книгата, с изключение на две в направленията „Изкуство” и „Технологии” – в специалността „Книга, илюстрация, печатна графика” на НХА и в специалността „Дизайн и печатни комуникации” на Техническия университет в София. В бакалавърските програми по приложни изкуства, свързани с книгата, се наблюдава пет пъти увеличение на броя на студентите.

Тази тенденция не е изненадваща, тъй като по данни на Националния статистически институт³⁰ за 10-годишен период (2012–2022) в България като цяло намалява интереса към област на образование „Журналистика и информация”³¹, в която влизат специалностите по книгознание, книгоиздаване и аналогичните. Ако през

³⁰ НСИ: Образование в Република България 2013, НСИ: Образование в Република България 2017, НСИ: Образование в Република България 2022. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/3374/образование-и-учене-през-целия-живот>

³¹ Името на тясна област на образование „Журналистика и информация” (по КОО-2015) съответства на „Журналистика, масова комуникация и информация” (по КОО-2008) и на професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки” от Класификатора на областите на висше образование (2002). НСИ прилага Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО-2008) до 2016/2017 учебна година, а от 2017/2018 учебна година – Класификация на областите на образование и обучение 2015 (КОО-2015).

учебната 2012/2013 г. в програмите за ОКС „бакалавър” се обучават 1,8% от студентите, през учебната 2022/2023 вече са 1,4%. В програмите за ОКС „магистър” спадът също е забележим, макар и по-малък – от 0,5% през учебната 2012/2013 до 0,4% през учебната 2022/2023 г. Идентична е ситуацията и със завършилите образователните програми за „бакалавър”, „магистър” и „доктор” в област „Журналистика и информация” в периода 2012–2022 г.

Таблица 7. Брой завършили висше образование в област „Журналистика и информация” по степени (2012–2022)³²

2012			2013			2014			2015			2016			2018			2019			2020			2021			2022		
Б	М	Д	Б	М	Д	Б	М	Д	Б	М	Д	Б	М	Д	Б	М	Д	Б	М	Д	Б	М	Д	Б	М	Д			
561	207	23	610	213	22	565	134	28	533	151	19	543	154	18	520	275	53	425	200	48	416	138	49	352	143	55	335	129	45

*Данните са на НСИ до 26.04.2023 г. Няма данни за 2017 г.

Фиг. 4. Брой завършили висше образование в област „Журналистика и информация” по образователно-квалификационна степен в България в периода 2012–2022 г.³³

³² НСИ. Завършили висше образование по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието. Национален статистически институт: Статистически данни: Висше образование, 26.04.2023. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/3405/завършили-висше-образование-по-образователно-квалификационна-степен-и-тесни-области-на-образованието>

³³ НСИ. Завършили висше образование по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието. Национален статистически институт: Статистически данни: Висше образование,

Проблем 3: Неразбиране на името на специалността „Книгоиздаване”

Този проблем е изведен след извършен преглед на публикации и интервюта на студенти в учебните издания на същата специалност във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет – списанието „Publishing” и учебните книги от 2017 до 2023 г., изготвени по учебната дисциплина „Учебно издателство: майсторски клас” във II курс. За първи път отчетливо са споделени негативни емоции – от смущение до фрустрация – от общественото неразбиране на понятието „книгоиздаване” и асоциирането му с книжарници или библиотеки в проучването „Реализация след завършване” за специалност „Книгоиздаване” от 2017 г.³⁴, в анкетата със завършилите специалността – випуск 2016 и 2017³⁵ и в анкетата със студентите от IV курс на специалността – випуск 2018³⁶, публикувани в учебната книга от 2018 г. Един от примерите: *„Книго-какво? е въпрос, който колегите от специалност „Книгоиздаване” са свикнали да чуват. Книгоподвързване?, Книгораздаване?, Книгоразпространение? В смисъл, като в книжарница?, Книги ли, какво има да им се учи? Толкова много въпроси, станали част от всекидневието ни: Библиотекари ли ще ставате? и Т’ва значи ли, че ако напиша книга, ще я издадеш? В отчайващо редки случаи отговорът на въпроса Какво учиш? не бива последван от Т’ва пък какво е? Постоянна борба, чиито амуниции са нашите нерви.”*³⁷ Особено откровено е изразено мнение и за непопулярността на специалността в учебната книга от 2023 г., където са публикувани интервюта със завършилите специалност „Книгоиздаване” в периода 2001–2022 г. относно качеството на обучението и удовлетворението им от реализацията³⁸ и анкетно проучване сред обучаващите се в специалността през учебните 2021/2022 и 2022/2023 г. относно качеството на обучението и за възможностите за реализация. Графиката на отговорите на

26.04.2023. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/3405/завършили-висше-образование-по-образователно-квалификационна-степен-и-тесни-области-на-образованието>

³⁴ Проучване „Реализация след завършване” на специалност „Книгоиздаване” във ФЖМК. София, 2017. 21 с. В: ФЖМК: Професия и кариера, 2017. Available from: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/studenti/prof-esiya_i_kariera

³⁵ БАНКОВА, Петя. А сега накъде? В: *Погледи към книгоиздаването*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 79-84.

³⁶ ЛЕФТЕРОВА, Паолина. Мисията (не)възможна? В: *Погледи към книгоиздаването*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 74-78.

³⁷ ДРАГИЕВА, Радиана. Наръчник на средностатистическия студент по книгоиздаване. В: *Погледи към книгоиздаването*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 51-52.

³⁸ ДИМИТРОВА, Божидара; Варчева, Михаела; Балалова, Славена. В очите на студентите. В: *Пътищата между страниците*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2023, с. 81-95.

студентите относно разпознаваемостта на специалността „Книгоиздаване” в България изненадва с резултата – 94,8% от анкетиранияте недоволстват от нейната непопулярност и неидентифицираност сред обществото.³⁹

Проблемът с името на специалността не е само български. Съществува и в немскоезичния и в англоезичния свят. Обобщен е от британската изследователка на самопубликуването и споделеното четене Алисън Бавърсток от Департамента по журналистика, издателска дейност и медии при Университета Кингстън в Лондон. Нейният опит би могъл да помогне при евентуален опит за преименуване и на българската образователна програма „Книгоиздаване”, затова си заслужава да го проследим в пълнота: „Buchwissenschaft – това, което се предлага в Ерланген – е типично немска дума за портманто, обхващащо книги, знания и наука, преведена на английски като „Изследвания на издателската дейност“ (‘Publishing Studies’) или „Книгознание“ или „Наука за книгата“ (‘Book Science’). „Публикационни изследвания“ (PS) е сравнително нова дисциплина, която обаче се основава на много по-старите области на историята на книгата и библиотечното дело. „Наука за книгата“ звучи по-модерно, но потенциално рискува да застине във времето, тъй като днес повечето публикации не са това, което обикновено се приема за книга. Като се има предвид богатата традиция на „История на книгата” (‘Book History’), която е в основата на „Публикационни изследвания”, вероятно би било жалко да не признаем нейния произход, свързан с книгите. Образователната програма в Ерланген-Нюрнберг, Германия, очертава книгата като „медия за текстово базирана комуникация“, която може да обхване набор от формати от свитъка до блога. Професор Свеня Хагенхоф също подкрепила заглавие „Публикационни изследвания“ (PS), но колегите в маркетинговия отдел се опасявали от объркване, ако рекламират заглавие на английски език за курс, който се преподава на немски. Професор Аксел Кун от Нюрнберг пък е привърженик на термина „Kulturpublizistik“, преведен като „Културно публикуване“ (‘Cultural Publishing’), който „интегрира историческите и действителните феномени на текстовите медии, както и икономическите и културни аспекти на текстово базираната комуникация, и всичко това – в рамките на нарастващото съзнание в Германия около изграждането на „Наука за книгата“ (‘Book Science’) като независима академична дисциплина.” И обяснява за другото предложено име: „През последните години бяха положени сериозни усилия за

³⁹ ДИМИТРОВА, Божидара; Варчева, Михаела; Балалова, Славена. По-близо до практиката. В: *Пътищата между страниците*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2023, с. 97–105.

установяване на „Публикационни изследвания“ (PS) като част от академичните медийни и комуникационни изследвания чрез отворен дискурс за неговия собствен оригинален капацитет за решаване на проблеми в областта на текстово базираните медии и комуникация, но те са по-скоро академични, отколкото индустриални изследвания.“ Каквото и да се реши, цялата тази борба с номенклатурата (наименованието) и дисциплинарната принадлежност на издателската дейност може да насърчи както обективността, така и усещането за потенциала и перспективите ѝ за развитие в бъдеще, обобщава Алисън Бавърсток.⁴⁰

Проблем 4: Слаба практическа подготовка на студентите

Постоянните дефицити сред българските младежи в трудоспособна възраст, отчитани от 2010 г. до днес в доклади на МОН и на работодателски организации, са слаба практическа подготовка и недостатъчни практически умения.

Тази тенденция е потвърдена двукратно и от социологическите проучвания сред студентите в държавните висши училища през изминалите 13 години – през 2010 и 2023 г. По показател „Практическа подготовка“ в Рейтингова система на висшите училища в България през 2010 г. класацията в нашето професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ е следната: от общо 11 висши училища със специалности в това направление на първите три места са частни университети, а Софийският университет е на последно (11-то) място. 13 години по-късно по същия показател „Практическа подготовка“⁴¹ резултатите в Рейтингова система на висшите училища в България през 2023 г. са идентични: от общо 8 висши училища със специалности в това направление на първите две места отново са частни университети, а Софийският университет отново е на последно (8-мо) място.

Таблица 8. Сравнение по индикатор „Практическа подготовка“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ между 11 висши училища в България според Рейтинговата система за 2010 г. и 2023 г.

Висше училище	Град	Образователна степен	Оценка за практическата	Оценка за практическата
---------------	------	----------------------	-------------------------	-------------------------

⁴⁰ BAVERSTOCK, Alison. What significance does Publishing Studies have right now?. *Learned Publishing*, 2020, No 33, pp. 449-452. DOI: <https://doi.org/10.1002/leap.1319>

⁴¹ Оценката по показателя „Практическа подготовка“ в РС 2023 г. е по скала от 0 до 10 от социологическо проучване сред студенти от професионалното направление на съответното висше училище за практическата насоченост на лекциите, качеството на практическите занимания, възможностите за полева практика и за използването на материали на чужд език, свързани с областта на обучението.

				подготовка – РС 2010 (100%)	подготовка – РС 2023 (0 < 10)
1.	Американски университет в България	Благоевград	бакалавър	82,35	9,48
2.	Бургаски свободен университет	Бургас	бакалавър, магистър	71,87	—
3.	Нов български университет	София	бакалавър, магистър, доктор	69,66	8,54
4.	Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“	Пловдив	магистър	68,60	—
5.	Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“	Варна	бакалавър, магистър	47,00	—
6.	Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"	Шумен	бакалавър, магистър, доктор	39,27	7,94
7.	Университет по библиотекознание и информационни технологии	София	бакалавър, магистър, доктор	40,45	7,68
8.	Югозападен университет "Неофит Рилски"	Благоевград	бакалавър, магистър, доктор	45,98	7,63
9.	Университет за национално и световно стопанство	София	бакалавър, магистър, доктор	35,61	6,65
10.	Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"	Велико Търново	бакалавър, магистър	27,36	6,52
11.	Софийски университет "Св. Климент Охридски"	София	бакалавър, магистър, доктор	21,86	3,61

Фиг. 5.1. Сравнение по индикатор „Практическа подготовка” в ПН 3.5 между 11 висши училища според Рейтингова система на висшите училища в България – 2010 и 2023 г.⁴²

⁴² МОН. Рейтингова система на висшите училища в България: Сравнения: Професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, 2023. Available from: <https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/detailed-comparison>

Фиг. 5.2. Сравнение по индикатор „Практическа подготовка” в ПН 3.5 между 11 висши училища според Рейтингова система на висшите училища в България – 2010 и 2023 г.⁴³

Проблем 5: Спад на интереса към средното професионално образование

В този контекст на преден план излиза важноста на информационния мониторинг на статистическата ситуация в средното професионално образование.

В област на образование „Журналистика и информация” (съгл. КОО-2015) и „Журналистика, масова комуникация и информация” (съгл. КОО-2008) е един от най-ниските дялове на учениците в България. По данни на Националния статистически институт⁴⁴ за 10-годишен период (2012–2022) броят на учениците в тази област е

⁴³ МОН. Рейтингова система на висшите училища в България: Сравнения: Професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, 2023. Available from: <https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/detailed-comparison>

⁴⁴ НСИ: Образование в Република България 2013, НСИ: Образование в Република България 2017, НСИ: Образование в Република България 2022. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/3374/образование-и-учене-през-целия-живот>

намалявал трайно и осезаемо – от 0,1% през учебната 2012/2013 г. до 0,05% през 2022/2023 г.

Фиг. 6. Брой обучавани в средно и висше образование в област „Журналистика и информация” в България в периода 2012–2023 г.⁴⁵

Проблем 6: Спад в броя на докторските програми по науки за книгата

Обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор” (предходен термин „кандидат на науките”) в обхвата на науките за книгата до 2023 г. е имало в **5 докторски програми в 4 висши училища** (3 държавни и 1 частно) – СУ, ВТУ, УниБИТ и НБУ. В периода 2010–2011 г. ВТУ не получава акредитация за докторската програма „Книгознание, библиотекознание и библиография” (оценка 5,70 от НАОА)⁴⁶ и я прекратява.

⁴⁵ НСИ: Образование в Република България 2013, НСИ: Образование в Република България 2017, НСИ: Образование в Република България 2022. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/3374/образование-и-учене-през-целия-живот>

⁴⁶ МОН. Великогърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”: Програмна акредитация: ОНС „доктор”. МОН: Архив на Регистъра на акредитираните висши училища в Република България към 1 юни 2017 г. Available from: <https://web.mon.bg/bg/167>; НАОА. Акредитирани докторски програми във Великогърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". [15.05.2023]. Available from: <https://neaa.government.bg/130-akreditirani-doktorski-programi-vav-vu/519-akreditirani-doktorski-programi-vav-vtu-sv-sv-kiril-i-metodij>

Спадът е налице и в тази степен на висше образование. Следва да се знае, че през 2023 г. акредитация за обучение за придобиване на ОНС „доктор” по науки за книгата имат само **4 докторски програми в 3 висши училища** в България (2 държавни и 1 частно)⁴⁷ – СУ, УниБИТ и НБУ.

Таблица 9. Докторски програми по науки за книгата

Професионално направление	Висше училище	Докторска програма	Оценка от акредитация		Програмна акредитация
			предходна	актуална	
3.5. Обществени комуникации и информационни науки	Софийски университет "Св. Климент Охридски"	Медии и комуникации, ФЖМК	9,00	9,39	Предходна: 26.06.2013 – 26.06.2019 Актуална: 06.06.2019 – 06.06.2025
		Книгознание, библиотекознание и библиография, ФФ	Мн.добър	9,43	Предходна: 13.04.2011–13.04.2017 Актуална: 05.07.2017 – 05.07.2023
3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Университет по библиотекознание и информационни технологии	Книгознание, библиотекознание и библиография	9,12	9,20	Предходна: 26.06.2013 – 26.06.2019 Актуална: 24.06.2019 – 24.06.2025
3.5 Обществени комуникации и информационни науки	Нов български университет	Медии и обществени комуникации	9,18	9,25	Предходна: 18.07.2016 – 18.07.2022 Актуална: 13.04.2023 – 13.04.2027
Общо 1	Общо 3	Общо 4			

Защитени дисертации по науки за книгата в България има още от **1965 г.** (първата дисертация е на Ангел Сеченски). До **2002 г.** четирима български специалисти по книгознание са защитили дисертациите си в Русия.

Библиометричният анализ на дисертационните и хабилитационните трудове по книгознание и по приложните полета на книгата в периода 1965–2023 г. извежда общо **89** дисертационни и хабилитационни труда в **19** различни научни специалности. В периода от **1965 г. до 2002 г.**⁴⁸ броят им е общо **31** в **4** научни области и в **11** различни научни специалности (Фиг. 7). Защитени дисертационни трудове по приложните полета на книгата в следващия период от **2003 г. до 2023 г.** са общо **58** в същите **4** научни области, но в **10** различни научни специалности – с една по-малко от предходния период (Фиг. 8).

⁴⁷ Данните са от: Регистър на висшите училища. НАЦИД, 2023. Available from: <https://rvu.nacid.bg/institutions>; Акредитирани институции: Висши училища. НАОА, 2023. Available from: <https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa>; Рейтингова система на висшите училища в България: Висши училища: Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, 2023. Available from: <http://rvu.mon.bg/rsvu3/#UniFilterPlace>

⁴⁸ ШУМАНОВА, Нина. Стъпалата на научната кариера. В: *История на книгата – начин на живот*: Сб в чест на проф.д.ф.н. Ани Гергова. София, 2002, с. 353, с. 366-368.

Фиг. 7. Дисертационни и хабилитационни трудове по науки за книгата по 11 научни специалности (1965–2002)

Фиг. 8. Дисертационни и хабилитационни трудове по науки за книгата по 10 научни специалности (2003–2023)

Проблемът с дезориентацията относно мястото на висшето образование по науки за книгата е отчетен през 2002 г., когато Нина Шуманова работи върху ретроспективния библиометричен анализ именно на всички защитени дисертации в полето на книгата в България за 37 години. Заключението ѝ е, че „най-силно са „разтворени” в различни научни общности защитилите дисертации в областта на книгознанието.”⁴⁹

Повече от 20 години по-късно проблемът стои нерешен. Две от отчетените от НАОА⁵⁰ аномалии при акредитацията на докторските програми в професионално направление 3.5. доказват неизменността на изследвания тук проблем:

- Дисперсия и флуктуации: Констатира се разминаване между тематиката на преобладаващата част от предлаганите дисциплини и професионалното направление. Съществува опасност прекомерно разнообразните дисциплини да „размият“ научния фокус на програмата.

- Некоординираност и дезориентация в изследователския субект в точното научно звено по компетентност: Потенциална загуба на тематичния фокус в докторантските трудове. Темите на дисертационните трудове са общи за сферата на медиите (журналистика, реклама, PR, политически комуникации, брандинг) за сметка на чисто издателския ракурс и изследвания.

Анализът на данните за научното ориентиране на дисертационните и хабилитационните трудове по книгознание и по приложните полета на книгата в периода 1965–2023 г. води до формулиране на **ключов извод** – очерта се системна грешка с 60-годишна давност. Очевидно и след въвеждането на новата класификация по области и направления със Закона за развитие на академичния състав в Република България от 2010 г. продължава флуктуацията на изследователския предмет „книга” между широк спектър от научни области и специалности. Това би могло да означава както консервативност и трудно еманципиране от старата социалистическа номенклатура на специалностите, така и слаба ориентация на субектите на периферните научни дисциплини спрямо ядрените научни звена по компетентност.

⁴⁹ ШУМАНОВА, Нина. Стъпалата на научната кариера. В: *История на книгата – начин на живот*: Сб в чест на проф.д.ф.н. Ани Гергова. София, 2002, с. 365.

⁵⁰ НАОА. Обобщаващ доклад на Постоянна комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана за резултатите от приключилата програмна акредитация на професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 2015-2019. София: НАОА, 2022. Available from: <https://www.neaa.government.bg/publikacii/dokladi>

Очевидно националният ни проблем в образованието и изследванията в полето на книгата – **дисперсия, дезориентираност, некоординираност, pro domo mea** (всеки за себе си, всеки за своя интерес, „всяка коза за свой крак”, констатиран от книговеда Ани Гергова още през 1987 г.⁵¹), се е екстраполирал в траен проблем на професионалната дезориентираност в цялата система на книгата в България. Доказателства за това откриваме в изследване за периода 2011–2022 г., базирано на периодични фокусгрупови дискусии по темата за читателите и четенето с представители на три професионални гилдии – издатели, библиотекари и учители. Заключение след сравнителния анализ на обобщенията е, че „всяка гилдия остава концентрирана в кръга на своите професионални проблеми, цели, травми и фиксации”, отделните гилдийни сектори „не са особено информирани един за друг”, нямат нито общи цели и активности, нито обща културно-образователна визия и функционират в стерилни и паралелни реалности.⁵² Професионалната неосъзнатост в издателския сектор само в редки случаи се артикулира от конкретен практикуващ книгоиздател. Например, през пандемичната 2021 г. това е споделено от главната редакторка на издателство „Лист”: „Вероятно отстрани издаването на книги изглежда лесно и всеки може да го прави – също като с писането на книги (щом можеш да съставяш изречения, значи можеш да пишеш и книги), – щом четеш книги, значи можеш и да издаваш. Така се получават някои недоразумения – пренебрегнати са основни правила от незнание, липсва контекст, не се мисли за това кой ще чете тази книга. [...] Това, което истински пречи на всички ни, е подходът към книгите само като към търговски продукт.”⁵³ Описаните наблюдения са дефакто системни проблеми, породени от **некомпетентност и липса на целева професионална квалификация** сред немалко от издателите на книги в България.

ОБСЪЖДАНЕ / DISCUSSION

Причини за флукуациите във висшето образование за издатели

Правилото в науката е, че ако в дадена система има проблем („болест”), трябва да се прицелиш не върху болестта, а върху пациента като цяло. Това означава да подходим към търсенето на причините за констатираните флукуации във висшето образование за издателската индустрия от върха и в концептуален мащаб.

⁵¹ ГЕРГОВА, Ани. Книгознанието в България. София: Наука и изкуство, 1987, с. 109.

⁵² Читателски практики в България 2006–2022. Състав. Ал. Къосев. Пловдив: Жанет 45, 2024, с. 291 (525 с.)

⁵³ ВИДИНСКИ, Емануил. Гергана Димитрова от изд. „Лист”: „Именно малките издателства поддържат някакво ниво в книгоиздаването“. *Литературен вестник*, Год. 30, №35, 13-19.10.2021, с. 11.

Причина 1. Дисперсия при висшето образование по науки за книгата в световните университети

Ситуацията във висшето образование по науки за книгата и в частност по книгоиздаване в световен мащаб показва недостиг на концептуално знание и неговата слаба структурираност, а образователните програми са несъвместими, несравними и нетрансферируеми между държавите.⁵⁴ За разлика от уеднаквените наименования и научна идентификация на академичните програми по право, икономика, медицина и др., насочените към обекта „книга” образователни програми биха могли да доведат до отчаяние желаещия да се образова млад човек. Вместо да употребяват едно и също наименование “Book Science”, висшите училища по света избират частни или маргинални имена дори за бакалавърските си програми. Наблюдаваме силна дисперсия и в предметната ориентация на звената, които провеждат научните, академичните и образователните дейности в полето на книгата в различните държави. Категорията „книга” на едни места е в **социалните науки** (Social Sciences), на други места е в **хуманитаристиката** (Humanities), на трети места – в педагогиката (Pedagogy), а на четвърти – в полето на изкуствата (Arts). Необосновано решение за мястото на науките за книгата в класификацията на научните области е взето и от Европейската комисия (Common European Research Classification Scheme (CERCS) fields of research). „Наука за книгата” или „Библиология” е редуцирана до описателна дисциплина в полето на Хуманитарните науки (англ. Humanities) като е отделена от „Библиография” (H105 *Bibliography*) и е поставена в общо направление с палеографията, епиграфията и папирологията – в клас H110 *Paleography, bibliology, epigraphy, papyrology*.⁵⁵

Степента на интереса към висшето образование в областта на издателската и книгоиздателската дейност би следвало да е пропорционална на степента на значимост на технологиите в ценностната система на конкретното общество. В ерата на глобализацията и дигитализацията ролята на книгата като медия и на книгоиздаването се променя ускорено, което изисква високо технологизиран подход към обучението на специалисти в тази област.

⁵⁴ TSVETKOVA, Milena. Cross-disciplinary higher education between mediology and bibliology: book science as degree programme in universities worldwide. *European Journal of Contemporary Education*, 2019, vol. 8, no 4, pp. 889-919. DOI: 10.13187/ejced.2019.4.889

⁵⁵ ETIS. Classification: Fields of Research. *Estonian Research Information System*, 2023. Available from: <https://www.etis.ee/Portal/Classifiers/Index?lang=ENG>

Но въпреки глобалните тенденции, в образователните системи на различните държави се наблюдават значителни разлики, което поражда интерес към причините, поради които висшето образование в областта на книгоиздаването в някои държави се възприема като **хуманитарна**, а в други – като **социална** специалност.

Какви може да са причините за този дисонанс? Позиционирането на специалността в хуманитарните науки в някои страни най-общо се дължи на здравата традиция на литературното наследство и културната ценност на книгите, докато в други страни за по-релевантни са припознати социалните науки с оглед на социалния контекст и потребностите на пазара. Разликата в отнасянето на висшето образование по професии на книгата и книгоиздаване към хуманитарни или към социални науки в различните страни може да се дължи на минимум 6 фактора:

Първо, на различните традиции и историческия контекст. В някои консервативни и особено земеделски (родово-битово ориентирани) страни книгоиздаването има по-дълбоки корени в литературните и художествени традиции, което допринася за включването му в хуманитарните науки. Например, в Русия и Германия, където литературата играе централна роля в националната идентичност, книгоиздаването е осмислено като част от хуманитарните науки. В индустриалните държави като САЩ и особено в страни с по-ранно настъпила епоха на Просвещението като Скандинавските страни книгоиздаването се разглежда като част от по-широки социални процеси като масова комуникация и обществена култура, което го прави по-подходящ за социалните науки.

Второ, на различието в образователните системи. Факт е, че в едни държави има по-ясно разграничение между хуманитарните и социалните науки, докато в други тази граница е размита и дава приоритет на интердисциплинарния подход. В едни образователни системи хуманитарните науки включват широк спектър от дисциплини като литература, история, философия и изкуства и книгоиздаването е интегрирано в тази рамка поради своята връзка с литературното творчество и културното наследство. В други държави, особено тези с по-силно развита социология и комуникационни науки, книгоиздаването е разглеждано като част от социалните науки и акцентът е върху публикуването на социално значимо знание, върху неговия маркетинг, медийните стратегии и общественото въздействие на книгите. Най-силно въздействие върху ориентацията на книгоиздаването в хуманитарното или в социалното знание обаче има влиянието на историческите събития върху образователната система.

Трето, на различията във фокуса върху научните изследвания. Образователните програми за либерални изкуства се фокусират върху литературната критика, текстовата теория и културната политика, докато програмите за социални науки акцентират върху изследването на влиянието на медиите върху обществото, социалните промени и икономическите аспекти на издателската дейност.

Четвърто, на различията в изследователските параметри. Ако изследванията в областта на книгоиздаването по-често разчитат на хуманитарен подход (като анализ на текстове и тяхното въздействие върху културата), това води до включване на програмата в хуманитарните науки. Но ако акцентът е върху социологическите аспекти (напр. личностно развитие, аудитория, въздействие върху обществото и икономиката), това води до отнасянето на образованието по книгоиздаване към социалните науки.

Пето, на различията в политическите и регулаторните фактори. Държавните политики и държавното финансиране могат да играят роля, например, ако правителството насърчава развитието на определени сектори, това влияе върху структурата на университетските образователни програми. Различните регулаторни стандарти и акредитации за висшето образование в различните държави също влияе върху начина, по който се организират и преподават различните специалности.

Шесто, на различията в издателските индустрии. В държави с големи и добре развити издателски индустрии, като САЩ или Великобритания, книгоиздаването е осмисляно като част от бизнес и мениджмънт програмите, което го поставя в контекста на социалните науки.

Седмо, на различията в изискванията на пазара на труда. В едни страни може да има търсене на специалисти основно с хуманитарни умения, а в други основно със социални умения, в зависимост от текущите нужди на областта на книгоиздаването и издателския бизнес. Там, където има по-голямо търсене на професионалисти с умения в маркетинг и управление на медии, книгоиздаването е интегрирано в социалните науки.

Дисперсното състояние на предметното поле на обучението по специалности за системата на книгата, от една страна, показва, че книгата действително е общонаучна категория, към нея с основание проявяват претенции учени от множество области и тя безспорно подлежи на изследване от всички науки в двата ѝ фундаментални аспекта – форма и съдържание. Но от друга страна, тази некоординираност поставя под съмнение

единното разбиране за „книга” сред специалистите в света на книгата във всички нейни аспекти и изяви в света на публикуването, писането и четенето.

Проблемът с несъгласуваната предметна ориентация на висшето образование по книгоиздаване да се провежда в хуманитарните науки, а в други държави – в социалните науки може да прерастне в проблем на международната несъвместимост на дипломите по издателска дейност и в частност по книгоиздаване.

Какво може да бъде решението на очертания проблем? Тъй като книгата е най-старото средство за масова комуникация, фундаменталното и най-новото научно знание за книгата е задължително да се преподава в точно очертана предметна област. Такова знание се генерира в парадигмата за книгата като платформа за комуникация, т.е. в науката за комуникациите. Съгласно класификацията FOS на OECD, използвана в Web of Science, Scopus и глобалните класации Academic Ranking of World Universities и QS World University Rankings, фокусът на висшето образование по книгознание и книгоиздаване следва да бъде в научна област **„Социални науки”**, предметна област **„Медии и комуникации”**. Като се има предвид важността на приложимостта на получените знания за бъдещата кариера на студентите, е наложителна синхронизация на всички образователни програми по науки за книгата и книгоиздаването и идентифицирането им в точно тази базова научна област по две важни причини: (а) защото една от ключовите цели на висшето образование е да формира у студентите правилна логика за явленията и процесите в социалната екосистема и (б) защото заинтересованите страни – работодателите са представители на сектора на създателите на социално значимо знание, на обществените комуникации, медиите, издателската индустрия и библиотеките и необходимите им кадри са именно с квалификация по комуникации, медии и публикуване.

Причина 2. Неразбиране на необходимостта от висше образование за издатели

Неразбирането на необходимостта от висше образование за издатели на книги може да се дължи на поне осем фактора (барииери, предразсъдъци).

Първо, проблематичното понятие „култура на книгата” във връзка с учебната дисциплина „Култура на книгата”. „Днес и в най-модерните програми за обучение по „Издателски бизнес” или по „Творческо книгоиздаване” (англ. Creative Book Publishing) фигурира този курс, преценен, че има потенциала да дисциплинира бъдещите

предприемачи. Но когато го внедряваме в българските учебни планове, би трябвало да отчитаме различията в разбирането за „култура на книгата” на запад и на изток от нас. Западната (европейска и американска) представа е съсредоточена върху „културата на изданието” като въпрос на репутация, на престиж на марката и чест за издателя. Книгата се цени от потребителя преди всичко заради нейната фундаменталност, категоричност на съдържанието, заради отличните възможности на справочния апарат, заради изкуството и дизайна, т.е. ценят се онези качества, които вдъхват увереност в трайността и жизнеспособността ѝ като предмет и обещаваат комфортно четене на поколения напред. На изток от България „културата на книгата” е не само издателска практика, а теоретична концепция за хармонично съответствие на съдържанието на книгата и нейната форма заедно със съвкупността от средства и техники за постигането на този ансамбъл. Източноевропейските книговеди се придържат към концептуалния подход, който привлича към ядрото на издателския продукт потребителската, социологическата, психологическата, лингвистичната, литературоведската, историческата и философската гледна точка.”⁵⁶

Второ, липса на популярни и надеждни механизми за сътрудничество между университетските специалности и издателския бизнес.

Трето, липса на информираност сред издателите, в резултат на което те не са наясно с предимствата и възможностите, които може да предостави висшето образование като достъп до професионални мрежи, ресурси и съвременни обучителни методи.

Четвърто, приемане на образованието като привилегия. В някои общества висшето образование по издателска дейност може да се възприема като достъпно само за определена категория хора, което поражда чувство за недостъпност и намалява мотивацията за получаване на диплома.

Пето, различните културни традиции. Има страни, в които традиционно по-малка стойност се дава на висшето образование в областта на социалните комуникации, изкуствата и литературата и такова образование се оценява като формалност, а не като необходима стъпка към успеха.

⁵⁶ ЦВЕТКОВА, Милена. Несчастният читател не прощава: Българската книга е дискомфортна и се прави в нехигиенична среда. *LiterNet*, 23.04.2007, Т. 89, №4. Available from: <http://litenet.bg/publish3/mtzvetkova/neshtastniat.htm>

Шесто, тежестта на критерия за практически опит. Съществуват представители на издателския сектор, които смятат, че практическите умения и опит са по-важни от официалното образование. В тяхното обкръжение твърдят, че за професията „издател” са необходими интуиция, креативност и адаптивност, които не могат да бъдат получени в университета.

Седмо, самата динамика на издателската индустрия. Когато тригерните точки в книгоиздаването се променят бързо, расте убеждението, че университетските образователни програми не са в крак с новите тенденции и технологии.

Осмо, непреодолимите трудности в издателската индустрия. Издателският сектор е изправен пред различни предизвикателства като конкуренция с онлайн медиите и изкуствения интелект и намаляване на приходите, а това води до фокусиране върху краткосрочни решения, а не върху дългосрочни инвестиции в образованието.

Ясно е, че тези причини зависят от контекста и от нивото на развитие на издателския сектор в конкретната държава, но те подсилват картината на сложните флукутации между образованието и практиката в издателския свят.

Как може да се постигне разбиране на необходимостта от висше образование за издатели на книги? Като се обясни ползата от университетските програми по „Публикуване”, „Пуликационни изследвания” или „Книгоиздаване” с няколко ключови аргумента.

Първо, с увеличаване на обема на публикациите и все по-широките перспективи на публикационния свят. Действително, с развитието на цифровите технологии и интернет обемът на публикациите се увеличи неимоверно, което създава нужда от специалисти, които могат ефективно да управляват този процес.

Второ, с шанса да се овладее интердисциплинарен подход: Публикационните изследвания засягат множество дисциплини, включително медии, маркетинг, право, комуникации и технологии, което прави тази специалност привлекателна за студенти с различни интереси.

Трето, с адаптивността на променящия се пазар на труда. Появяват се нови работни позиции в издателската индустрия, включително редактори, маркетинголози, специалисти по цифрови медии и анализатори, а това създава голямо търсене на специалисти, което стимулира атрактивността на университетските програми по издателска дейност.

Четвърто, с увеличаване на ролята на иновациите в издателския свят. Рисковете от въздействието на AI върху работните места и професиите от секторите на културата и творчеството (Cultural and creative sectors – CCS), сред които е издаването на книги, вестници и списания, са реални⁵⁷. Новите вълни вълна от AI, развитието на отворения достъп, новите формати за публикуване и технологиите като блокчейн изискват нестандартни подходи и нови знания, които могат да се усвоят с организирано академично обучение в областта на публикуването.

Пето, с бързата промяна в бизнес моделите. Издателите може да се наложи да преразгледат своите бизнес модели, за да се адаптират към новата реалност, в която AI играе важна роля и тази промяна може да включва нови стратегии за разпространение и маркетинг, които да се конкурират с AI-базираните модели. Тези знания имат своята надеждност и своята организирана аудитория само в университета.

Пето, с увеличената необходимост от знания за етиката и отговорностите във време, в което стават все по-важни темите за етиката на публикуването, борбата с плагиатството и манипулирането на цитати, изображения и данни. Това създава необходимост от висше образование, което да помогне на бъдещите професионалисти да получат стабилни знания и умения да се справят с тези проблеми.

И не на последно място, със сингулярността – моментът, в който невронните мрежи ще надминат човешката интелигентност, може да настъпи още през 2026 г., а това означава завладяване на редица човешки професии от AI агенти. Ако преди появата на генеративния AI – ChatGPT учените вярваха, че сингулярността ще настъпи не по-рано от 2040 г., новата прогноза за неочаквания експоненциален прогрес на изкуствения свръхинтелект (Artificial Super Intelligence) дойде от изследователите от AIMultiple след анализ на 8590 налични експертни прогнози⁵⁸. В очертаната перспектива AI ще предлага нечувани възможности за усъвършенстване на издателския сектор и в частност на книгоиздаването, но по-важното е, че само в академична среда може да се намери основанието и начина за запазването на качеството и ценността на човешкото творчество.

Причина 3. Слаба заинтересованост на заинтересованите страни (стейкхолдърите)

⁵⁷ OECD. Job Creation and Local Economic Development 2024: The Geography of Generative AI. Paris: OECD Publishing, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1787/83325127-en>

⁵⁸ DILMEGANI, Cem. Artificial General Intelligence timeline. *AIMultiple*, 2017-2024. Available from: <https://research.aimultiple.com/artificial-general-intelligence-singularity-timing>

Книгоиздаване (издателска дейност или публикуване) е ядрена специалност в сектора на книгата, защото заинтересованите страни на обучението за издатели покриват целия жизнен цикъл на книгата: автори, юристи (авторско право), редактори и коректори (филолози), преводачи (лингвисти), дизайнери (художници, илюстратори), търговци (електронна търговия), библиотеки и библиографи. Заинтересованите от наличие на висше образование за издателски дейности дефакто са представители не просто на бизнеса, а на един от висшите икономически сектори в държавата. Като работодатели и потребители на кадрите на университетските специалности по книга, книгознание, книгоиздаване те са обществено отговорни (независимо, че не са юридически задължени) да се отнасят към образователните структури и програми с действителна заинтересованост.

Причините за слаба заинтересованост на издателския бизнес от качеството на висшето образование на неговите кадри до днес не са проучвани. Но дългогодишните наблюдения могат да ни ориентират в някои от индикаторите за общото пасивно отношение. Например:

- Не изискват при наемане на служители дори средно образование за „издател”
- Не осъзнават интегралността на системата на публикуването (издателската система) в отделната държава и в световен мащаб
- Не са поставени под нормативна и икономическа принуда да изискват висше образование по издателски дейности или поне по книгоиздаване. Например, ако професиите за сектора на книгата бяха регулирани (акредитирани като специалности от регулираните професии), както са медицината, правото и др., или ако за упражняване на публикационна дейност се изискваше лиценз (както е в някои държави).
- Нямаат самочувствие или желание да преподават в бакалавърски или магистърски програми.
- Не получават икономически стимули за приемане на студенти за практическо обучение (например, за летни практики и семестриални стажове)
- Не получават данъчни облекчения при рекрутиране на новозавършили кадри с висше образование по книга или книгоиздаване (начинаещи служители без трудов стаж).

В същото време пряко влияние върху качеството и успеха на публикуването на книги оказват проблемите с кадрите в издателския бизнес – кадрови дефицит, конфликти

на персонала и аутсорсинг на персонал. Пазарът изисква специалисти, притежаващи както традиционни навици за редактиране и съдържателен анализ, така и съвременни компетенции в областта на дигиталните технологии и маркетинга. Висшето образование в областта на книгоиздаването понякога не може да е в синхрон с промените, което води до липса на квалифицирани специалисти. Освен това кадрите, излезли от университета, често не са подготвени за реалните пазарни условия, което създава трудности за издателите да намерят талантиливи и адаптирани професионалисти. Този проблем изисква взаимноизгодно сътрудничество на висшите училища с издателствата за актуализиране на учебните планове и за подготовка на търсените специалисти.

Какви подходи биха могли да повишат интереса на издателския бизнес към висшето образование по книгоиздаване? Безспорно подходите трябва да бъдат базирани на взаимна полза, като например:

1. Вдъхновяване за съдействие и сътрудничество. Създаването на образователни програми и усъвършенстването им трябва да става с реалното участие на работодателите – национално представителните организации на работодателите в Република България (обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели – АОБР). Тяхната оценка и верификация на учебното съдържание ще носи ценна обратна информация за преценката им относно потенциалните потребности на пазара на труда – особено в оптиката на внедряването на изкуствения интелект на много нива. Трябва да бъде засилен диалогът и със Сдружението на общините в България, тъй като в различните региони на България (съгласно Националната карта на висшето образование 2024) необходимостта от квалифицирани кадри с висше образование става все по-осезателна.

2. Дуално обучение – ще бъдат включени в преподавателските екипи в тази предстояща да се регламентира формае посредством Министерството на образованието и науката

3. Информационни мотиви – ще получават от първоизвора емпирични данни и проактивна (изпреварваща) информация за бъдещето на индустрията

4. Престиж – ще оценяват или ще участват в иновационни проекти и ще получават или ще връчват награди за открития и върхови постижения

5. Икономически стимули – (1) възнаграждения за преподавателска дейност и бонуси за обучения и повишаване на квалификацията на персонала и (2) данъчни

облекчения за назначаване на работа на персонал с висше образование по професии за книгата или издателска дейност.

Опитът на издателски компании от развитите държави откроява силния ефект на финансовите стимули. Правителството или асоциацията на издателите могат да предлагат данъчни облекчения или безвъзмездни средства на фирми, които наемат служители с висше образование, завършили профилни специалности. Това може да бъде наистина ефективен инструмент за стимулиране на работодателите да избират квалифицирани кадри.

Какви могат да бъдат тези данъчни облекчения за книгоиздателите? В зависимост от законодателството на България могат да бъдат предоставени или да се инициират законодателни промени за следните видове икономически стимули за книгоиздателите:

- Данъчни кредити: ако наемат само дипломирани вишисти по издателска дейност или книгоиздаване, книгоиздателите могат да получат данъчни кредити за разходи за производството на книги (за печат, редактиране и маркетинг).
- Облекчения за изследвания и разработки: ако книгоиздателят инвестира в иновации, нови технологии или изследвания в университета, той може да бъде одобрен за данъчни облекчения, свързани с разходите за изследвания и разработки.
- Редуцирани ставки на ДДС: ако обучават и назначават нови кадри с профилно образование, книгите на издателите могат да бъдат освободени от ДДС.
- Облекчения за социални разходи: книгоиздателите, които предлагат социални програми или инициативи за системата на образованието, могат да получат данъчни облекчения за тези разходи.
- Облекчения за дарения: книгоиздателите, които правят дарения на образователни институции, могат да получат данъчни облекчения за тези дарения.
- Регионални и местни облекчения: В зависимост от местоположението на издателя, могат да се предложат местни данъчни облекчения за дейност, стимулираща интереса към местно висше училище.

Предоставянето на данъчни облекчения на издателства, които наемат дипломирани вишисти по издателски дейности, или осигуряването на субсидии за издателства и книготърговци, които обучават и назначават нови кадри с профилно образование ще има двустранен ефект – от една страна, интензифицира интереса към

университетските програми по издателски дейности, а от друга – помага на издателите да намалят разходите си и да увеличат инвестициите в нови проекти, което е от полза за целия икономически сектор.

ИЗВОДИ / INFERENCE

Светът на комерсиалното книгоиздаване, в който читателите са живели през последните около 100 години, се е променил, свил се е и повече никога няма да расте. „Книгоиздателският бизнес, в който съм прекарал професионалния си живот от началото на 60-те години на миналия век, изчезва”, заяви през 2023 г. Майк Шацкин, практик в издателския бизнес с 50-годишен опит и авторитетен анализатор на дигиталната промяна в книгоиздателската индустрия. Но мрачното бъдеще за големите издатели не е мрачно бъдеще за читателите – продължава експертът. Всички книги, които някога са били издавани, ще останат и всяка година ще дебютират много нови – повече, отколкото в миналото. Цифровите технологии все повече улесняват потребителите на книги да търсят и намират произведения по жанр, тема или автор и дори да „пробват” дадена книга, преди да я купят – това ще стане рутинна процедура. Стаите, пълни с книги (книжарниците и библиотеките), ще съществуват и ще бъдат достъпни още дълги години, дори и общото им значение да намалява и да не дават възможност за процъфтяване на търговската издателска мрежа.⁵⁹

За да се предотврати описаната прогноза за „мрачно бъдеще на издателите”, научният и експертният елит на публикационния образователен и икономически сектор може да насочи вниманието си към очертаните в това изследване изводи и да инициира проекти за намиране на решения:

1. Липса на квалифицирани преподаватели по науки за книгата и публикуването, по издателска дейност, по книгоиздаване и т.н.
2. Слаб интерес към академична кариера на специалистите с ОНС „доктор” по книгознание, издателски дейности, книгоиздаване и т.н.
3. Нисък приоритет на държавния и частния мениджмънт да поддържат и привличат квалифицирани специалисти за издателския сектор, издателската индустрия и книгоиздаването

⁵⁹ SHATZKIN, Mike. Running a big publishing house is not as much fun as it used to be. In: *The Idea Logical Company*, 06.02.2023. Available from: <https://www.idealog.com/blog/running-a-big-publishing-house-is-not-as-much-fun-as-it-used-to-be>

4. Липса на заявки от страна на бизнеса за необходимата им професиограма на кадрите и, което е по-притеснително, незаинтересованост от стойността на дипломите за висше образование за сферата на книгите и издателските дейности

5. Липса на информираност за квалификационната рамка на бизнеса с книги в света и за образованието на кадрите в книгоиздаването в модерния свят

6. Липса на съзнание (и на знание) за същността на науката за книгата и мястото ѝ в спектъра не само на науките и на областите на висше образование, а и на професионалните направления и икономическите сектори

7. Литературоцентрични схеми на мислене в архаистичен, ретро-носталгичен хоризонт – чрез възрожденски стереотипи, идеологически конвенции и непоклатимо заради удобството си статукво (закрепено от консервативен обществен договор)

8. Проблем с мястото на секторите на книгата, включително на икономическия сектор „Книгоиздаване” като отрасъл в управленската структура на държавата – секторът Книгоиздаване няма място в Министерство на културата, чиито компетенции са изкуствата. Това е и причина за устойчивата погрешна представа за мястото на висшето образование по професиите за книгата – предразсъдъчно и ентузиазизирано, но научно нерелевантно организиране на обучения по професии за книгата в област „Хуманитарни науки”.

9. Очевидно е, че отраслите за книгата (издателства, редакции, печатници, библиотеки, агенции и др.) трябва да се реорганизируют на държавно ниво – да се извадят от управлението на културата и да се интегрират в управлението на науката и икономиката. Което означава да излязат от структурата на Министерство на културата и да се присъединят към отговорностите на Министерство на образованието и науката или на Министерство на икономиката и индустрията.

10. Очевидно е, че висше образование по книгоиздаване във всички степени трябва да се провежда в област на висше образование 3 „Социални, стопански и правни науки”.

11. Необходимо е синхронизиране с областите и направленията за средното образование по професия „Икономист-издател”, регламентирано в област на образование 3 „Стопанско управление и администрация” в Държавното образователно изискване⁶⁰ и с

⁶⁰ Наредба №13 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "икономист-издател". В сила от 20.02.2007 г. Изд. от Мин. на образованието и науката. ДВ, бр.16, 20.02.2007 г.

обучението по учебен предмет „Книга и книгоиздаване”, е регламентирано в област на образование 32 Журналистика, масова комуникация и информация, професионално направление 322 Библиотечно-информационни науки и архивистика.⁶¹

12. Очевидно е, че книгоиздаването като икономически отрасъл трябва да се реорганизира и постави на научна основа като всеки друг икономически сектор в съвременната световна икономика. Всеки сериозен икономически сектор по света има ресурс „Научни изследвания” или „Проектна и развойна дейност” (например, тютюневата индустрия, полиграфическата индустрия, библиотечната система).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

В резултат на проведеното изследване са установени три проблема – дисперсия на областите на придобиване на висше образование по издателска дейност, в частност, по книгоиздаване, слаб интерес към академично образование за издатели и незаинтересованост на издателския сектор към кадри с висше образование по книгоиздаване.

В опит да се дадат решения на тези проблеми бяха формулирани препоръки, които могат спешно да се изпълнят от заинтересованите университети в България.

Но трябва да напомним, че още през 2005 г. беше изтъкната необходимостта от непрекъснато актуализиране на знанията на участниците в издателския сектор в България като изход от най-често догонващото реагиране на промените в глобалната система на книгата.⁶² Предложението беше за припознаване на философията на „продължаващото обучение” за кадрите от книгоиздаването и книготърговията (каквато е последователната политика за кадрите в библиотечната система в България от 2001 г. насам, но която в издателския сектор така и не беше възприета).

Двадесет години по-късно, в перспективата на завладян от Изкуствен интелект планетарен публикационен свят (фазата на сингулярност), е очевидно, че инвестициите във висше образование са гаранция издателският бизнес да не изпадне в редиците на ненужните, на безсмислените икономически сектори. Текущите международни

⁶¹ Наредба №8 от 8 април 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "библиотекар". В сила от 07.05.2021 г. Изд. от Мин. на образованието и науката. ДВ, бр.37, 07.05.2021 г.; НАПОО. Списък на професиите за ПОО. Национална агенция за професионално образование и обучение, 2023. Available from: <https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo>

⁶² ЦВЕТКОВА, Милена. Тревожни разпади в системата на книгата: [Доклад на кръгла маса „Книга и общество”, 26.04.2005 г.]. *LiterNet*, 28.11.2005, Т. 72, №11. Available from: <http://liternet.bg/publish3/mtzvetkova/trevozhni.htm>

проучвания предупреждават, че висшето образование до 2030 г. ще придобие жизнено важна роля за трудовия пазар както на глобално, така и на национално ниво: „Нуждаем се от висше образование, чрез което да стимулираме индустриалната трансформация, основана на уменията: изкуственият интелект, дигиталните и „зелените“ умения са определящи за бъдещето на труда”, пише в първия „Световен индекс на уменията за бъдещето” на международната рейтингова агенция за висше образование QS⁶³. Ключов фактор за близките трансформации на работните места през следващите 5 години вече ще бъде Изкуственият интелект и съответстващата му технологична грамотност, което извежда спешната необходимост както от креативни специалисти с висше образование, така и изобщо от преподаватели в системата на висшето образование, пише и в доклада за бъдещето на работните места на Световния икономически форум⁶⁴. Следователно, проблемът вече не е само в качествения персонал (за който през 2024 г. на международно ниво беше констатирано, че 30% не се запълва от най-подходящите хора⁶⁵). Проблемът вече е дали самите собственици на бизнесите, дали самите лидери на организациите и предприятията имат подходящото висше образование, за да са сигурни в своя капацитет за глобалната икономика и за да бъдат фактор на икономическия растеж. На онези, които все още смятат, че висшето образование струва скъпо, импонира отговорът на Ейбрахам Линкълн: „Добре, господа, пробвайте тогава с неграмотност.”⁶⁶ Необразованите хора винаги реагират неоптимално на външните предизвикателства. Антипатията към специализираното висше образование за „издатели с естествен интелект” рискува да ускори нестабилността както на националния, така и на световния издателски ландшафт.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

- БАНКОВА, Петя. А сега накъде? В: *Погледи към книгоиздаването*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 79-84.
- ВАСИЛЕВ, Марин. История и техника на книгата. Мин. на културата, Държ. библ. инст. София: Наука и изкуство, 1955. 164 с.
- ВАСИЛЕВ, Марин. Общо и приложно книгознание: Учебник за студенти-библиотекари. София: Наука и изкуство, 1963. 208 с.

⁶³ QS. World Future Skills Index. Transforming higher education for the skills economy: Skills Fit, Academic Readiness, Future of Work, Economic Transformation. QS Quacquarelli Symonds, 16.01.2025. 64 p. Available from: <https://www.qs.com/reports-whitepapers/world-future-skills-index>

⁶⁴ WEF. The Future of Jobs Report 2025. World Economic Forum, 07.01.2025. Available from: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025>

⁶⁵ MCKinsey. Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages. McKinsey Global Institute analysis, 16.07.2024. Available from: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages>

⁶⁶ Ориг.: “If you think education is expensive, try ignorance.” Abraham Lincoln (1809-1865)

- ВАСИЛЕВ, Марин; ВАТРАЧКИ, Благой Д. Книгознание: Учебник за учениците от средните търговски училища, специалност Книгоразпространение. София: Нар. просвета, 1971. 303 с.
- ВИДИНСКИ, Емануил. Гергана Димитрова от изд. „Лист“: „Именно малките издателства поддържат някакво ниво в книгоиздаването“. *Литературен вестник*, Год. 30, №35, 13-19.10.2021, с. 11.
- ВЪЛКАНОВА, Веселина. Книгоиздаването, четенето, книгата – развитие, тенденции, подходи и перспективи на практиките и обучението. В: *Съвременното книгоиздаване: Реалност, тенденции и прогнози*. София: Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2024, с. 11-13.
- ГЕРГОВА, Ани. Книгознанието в България. София: Наука и изкуство, 1987. 236 с.
- ГЕРГОВА, Ани. Марин Василев и преподаването на знания за книгата. В: *Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“*. Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, 2008, Т. 1, с. 63-70.
- ДИМИТРОВА, Божидара; ВАРЧЕВА, Михаела; БАЛАЛОВА, Славена. В очите на студентите. В: *Пътищата между страниците*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2023, с. 81-95.
- ДИМИТРОВА, Божидара; ВАРЧЕВА, Михаела; БАЛАЛОВА, Славена. По-близо до практиката. В: *Пътищата между страниците*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2023, с. 97–105.
- ДРАГИЕВА, Радина. Наръчник на среднестатистическия студент по книгоиздаване. В: *Погледи към книгоиздаването*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 51-52.
- ЛЕФТЕРОВА, Паолина. Мисията (не)възможна? В: *Погледи към книгоиздаването*. София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 74-78.
- ЛОЗАНОВА-ШЕНТОВА, Цветана; МИТРОПОЛИТСКИ, Милко К. Пропаганда на книгата и търговска реклама: Учебник за II курс на търговските училища, специалност Книгоразпространение. София: Нар. просвета, 1971. 275 с.
- ФЖМК. Проучване „Реализация след завършване“ на специалност „Книгоиздаване“ във ФЖМК. София, 2017. 21 с. *ФЖМК: Професия и кариера*, 2017. Available from: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/studenti/profesiya_i_kariera
- ЦВЕТКОВА, Милена. Библиотеката – университет на новата власт. В: *Библиотечната система в България*. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 29-33.
- ЦВЕТКОВА, Милена. Издателят като читател. *LiterNet*, 12.01.2008, Т. 98, №1. Available from: <http://liternet.bg/publish3/mtzvetrova/izdateliat.htm>
- ЦВЕТКОВА, Милена. Наука за книгата. София: Enthusiast, 2018. 700 с.
- ЦВЕТКОВА, Милена. Нещастният читател не прощава: Българската книга е дискомфортна и се прави в нехигиенична среда. *LiterNet*, 23.04.2007, Т. 89, №4. Available from: <http://liternet.bg/publish3/mtzvetrova/neshtastniat.htm>
- ЦВЕТКОВА, Милена. Тревожни разпади в системата на книгата: [Доклад на кръгла маса „Книга и общество“, 26.04.2005]. *LiterNet*, 28.11.2005, Т. 72, №11. Available from: <http://liternet.bg/publish3/mtzvetrova/trevozhni.htm>
- Читателски практики в България 2006–2022. Състав. Ал. Кьосев. Пловдив: Жанет 45, 2024. 525 с.
- ШУМАНОВА, Нина. Стъпалата на научната кариера. В: *История на книгата – начин на живот*. Сб в чест на проф.д.ф.н. Ани Гергова. София, 2002, с. 353-368.

- BAVERSTOCK, Alison. What significance does Publishing Studies have right now?. *Learned Publishing*, 2020, No 33, pp. 449-452. DOI: <https://doi.org/10.1002/leap.1319>
- DILMEGANI, Cem. Artificial General Intelligence timeline. *AIMultiple*, 2017-2024. Available from: <https://research.aimultiple.com/artificial-general-intelligence-singularity-timing>
- ETIS. Classification: Fields of Research. *Estonian Research Information System*, 2023. Available from: <https://www.etis.ee/Portal/Classifiers/Index?lang=ENG>
- LOUDON, D.; DELLA BITTA, A. Consumer Behaviour: Concepts and Applications. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1993, pp. 35–36.
- MCKinsey. Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages. *McKinsey Global Institute analysis*, 16.07.2024. Available from: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages>
- MURRAY, Simone. Publishing Studies: Critically mapping research in search of a discipline. *Publishing Research Quarterly*, 2007, vol. 22, no 4, pp. 3–25. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12109-007-0001-4>
- OECD. Job Creation and Local Economic Development 2024: The Geography of Generative AI. Paris: OECD Publishing, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1787/83325127-en>
- QS. World Future Skills Index. Transforming higher education for the skills economy: Skills Fit, Academic Readiness, Future of Work, Economic Transformation. *QS Quacquarelli Symonds*, 16.01.2025. 64 p. Available from: <https://www.qs.com/reports-whitepapers/world-future-skills-index>
- SHATZKIN, Mike. Running a big publishing house is not as much fun as it used to be. *The Idea Logical Company*, 06.02.2023. Available from: <https://www.idealog.com/blog/running-a-big-publishing-house-is-not-as-much-fun-as-it-used-to-be>
- TSVETKOVA, Milena. Cross-disciplinary higher education between mediology and bibliology: book science as degree programme in universities worldwide. *European Journal of Contemporary Education*, 2019, vol. 8, no 4, pp. 889-919. DOI: 10.13187/ejced.2019.4.889
- WEF. The Future of Jobs Report 2025. *World Economic Forum*, 07.01.2025. Available from: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025>

НОРМАТИВНИ РЕСУРСИ / REGULATORY RESOURCES

- КИД-2008. Класификация на икономическите дейности - 2008. В: *Национален статистически институт: Статистически класификации*, 2024. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/19317/basic-page/класификация-на-икономическите-дейности-2008-кид-2008>
- КИД-2025. Класификация на икономическите дейности – 2025. *ДВ*, №106, 17.12.2024, по Заповед на председателя на НСИ №РД-05-950 от 29.11.2024. Available from: <https://www.nsi.bg/issc/NSIExt/position;jsessionid=unpYTkgrRzWFktPgolDULzNs5F0FnkfREZyHSrPj.issc-prod-app1?idObj=6486>
- Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Приет с ПМС №125 от 24.06.2002 г. *ДВ*, бр. 64 от 2.07.2002, в сила от 2.07.2002; изм. с Решение №10827 от 27.11.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 106 от 5.12.2003, в сила от 5.12.2003 г.; изм., бр. 32 от 12.04.2005.
- Класификация на специалностите на научните работници в НРБ. *ДВ*, бр.34, 27.04.1990, отм. *ДВ*, бр.75, 24.09.2010.

- КОО-2008. Класификация на областите на образование и обучение. Утвърдена със Заповед № РД-07-239 от 11.10.2007 г. на Председателя на Националния статистически институт. *ДВ*, №91, 09.11.2007.
- МОН. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“: Програмна акредитация: ОНС „доктор“. МОН: Архив на Регистъра на акредитираните висши училища в Република Българи към 1 юни 2017 г. Available from: <https://web.mon.bg/bg/167>
- МОН. Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. Министерство на образованието и науката: Статистическа информация, 2023. Available from: <https://stats.mon.bg/Datasets/Index/52b89701-93df-45a0-8d4a-e182f207d5a7>
- МОН. Рейтингова система на висшите училища в България: Висши училища: Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“, 2023. Available from: <http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#UniFilterPlace>
- МОН. Рейтингова система на висшите училища в България: Сравнения: Професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, 2023. Available from: <https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/detailed-comparison>
- МТСП. Таблица за съответствие между Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) и Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO). Министерство на труда и социалната политика, 2024. Available from: <https://www.mlsp.government.bg/uploads/24/nkpd/tablitza-nkpd-esco.xlsx>
- НАОА. Акредитирани докторски програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". [15.05.2023]. Available from: <https://neaa.government.bg/130-akreditirani-doktorski-programi-vav-vu/519-akreditirani-doktorski-programi-vav-vtu-sv-sv-kiril-i-metodij>
- НАОА. Акредитирани институции: Висши училища. 2023. Available from: <https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa>
- НАОА. Обобщаващ доклад на Постоянна комисия по социални и правни науки и национална сигурност за резултатите от приключилата програмна акредитация на професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. В: *НАОА. Оценяване и акредитация на висшите училища: Информационен бюлетин*, 2014, с. 32-42. Available from: <https://www.neaa.government.bg/publikacii/bjuletini>
- НАПОО. Списък на професиите за ПОО. Национална агенция за професионално образование и обучение, 2023. Available from: <https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo>
- Наредба №13 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "икономист-издател". В сила от 20.02.2007 г. Изд. от Мин. на образованието и науката. *ДВ*, бр.16, 20.02.2007.
- Наредба №8 от 8 април 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "библиотекар". В сила от 07.05.2021 г. Изд. от Мин. на образованието и науката. *ДВ*, бр.37, 07.05.2021.
- Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Обществени комуникации“, приета с ПМС №414 от 04.11.1997 г. *ДВ*, бр. 106, 14.11.1997 г., Отм. с § 1, т. 17 от заключителните разпоредби на ПМС №162 от 23.07.2002 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“. *ДВ*, бр. 76, 6.08.2002.
- НАЦИД. Регистър на висшите училища. 2023. Available from: <https://rvu.nacid.bg/institutions>
- НКПД-2011. Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България: Списък на длъжностите. Приложение 4 към Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2024 г. В: *НСИ. Статистически класификации и регистри: Статистически класификации*, 2024. Available from:

<https://www.nsi.bg/bg/content/261/basic-page/национална-класификация-на-професиите-и-длъжностите>

НСИ. Завършили висше образование по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието. *Национален статистически институт: Статистически данни: Висше образование*, 26.04.2023. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/3405/завършили-висше-образование-по-образователно-квалификационна-степен-и-тесни-области-на-образованието>

НСИ: Образование в Република България 2013, НСИ: Образование в Република България 2017, НСИ: Образование в Република България 2022. Available from: <https://www.nsi.bg/bg/content/3374/образование-и-учене-през-целия-живот>

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. *ДВ*, №54, 29.06.2018.